

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La pénétration communiste chez les catholiques français</i>	1
<i>Epilogue à l'affaire Finet</i>	2
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	6
<i>Rectification sur Maurice Thorez</i>	8
<i>Avant la Conférence Economique de Moscou. Deux exemples de complaisance à l'égard de l'U.R.S.S. : les échanges franco-finlandais et le commerce extérieur de la Suède</i>	8
<i>Les dépenses militaires de l'U.R.S.S.</i>	13

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

<i>Allemagne orientale : Le plan quinquennal est fonction des besoins soviétiques</i>	14
<i>Tchécoslovaquie : Graves perturbations dans l'approvisionnement, conséquences d'une production et d'une collecte insuffisantes</i>	15
<i>Le parti est lâché par les masses et même par la jeunesse</i>	16

<i>Hongrie : Renforcement de la discipline du travail</i>	18
<i>Pologne : L'échec du plan sexennal pour l'année 1951</i>	19
<i>Roumanie : La nouvelle réforme monétaire</i>	22

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>L'ex-chef du Komintern, section Extrême-Orient, définit la nature de l'action communiste en Asie</i>	24
<i>Chine : Les Eglises « rénovées » au service du communisme</i>	27
<i>Le monopole du P.C. sur la presse, la radio et autres moyens d'expression</i>	28
<i>Mongolie Extérieure : L'étrange décès du Maréchal Tchoi-Balsan</i>	30

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>Ce que valent les statistiques soviétiques</i>	31
<i>Délire chauvin</i>	32

La pénétration communiste chez les catholiques français

Les graves avertissements publiés au début de février dans les diocèses de Paris et de Strasbourg, pour mettre les catholiques en garde contre une collaboration avec des organisations communistes camouflées, n'étaient pas superflus. Le danger est d'ailleurs beaucoup moins grand pour le peuple chrétien que pour toute une partie des « élites » catholiques que l'on voit aujourd'hui s'engager consciemment dans des entreprises communistes parfaitement avouées.

Les récentes semaines nous en ont apporté deux exemples caractéristiques : celui de l'affaire Henri Martin et celui de la manifestation communiste du 10 février.

Les catholiques dans l'affaire Martin

Henri Martin est un militant communiste condamné par les tribunaux militaires pour tentative de démoralisation de l'armée. Autour de sa personne, tout l'appareil du Parti communiste a monté une opération politique qui cherche moins

à faire libérer le condamné qu'à obtenir une désapprobation indirecte (ou même directe) de la dure et courageuse résistance de la France contre l'agression stalinienne en Indochine.

Ce but, les communistes ne l'avouent qu'à moitié dans leur campagne pour Martin. Ils s'adressent de préférence aux braves gens et à leurs sentiments d'humanité. Ils disent que le condamné n'a que vingt-cinq ans ; qu'il s'est marié en prison ; qu'il ne voit sa femme qu'à travers les grilles d'un parloir ; qu'il n'a le droit de recevoir qu'un colis de cinq kilos par semaine ; qu'il n'est en somme qu'un « détenu politique », etc. La plupart des personnes ainsi sollicitées ignorent tout de l'affaire ou ne connaissent que la version communiste : en tous cas, elles ne savent pas de quoi Henri Martin est coupable ni pourquoi il fut condamné. Au demeurant, leur dit-on, on peut signer même pour la libération d'un coupable, par sentiment de clémence ou de charité...

Des catholiques ont signé la protestation communiste. Leur ignorance, leur bonne foi surprise,

ne leur sont pas une excuse. Ils avaient été prévenus que leur bonne foi risquerait souvent d'être surprise par des manœuvres dont ils ignoreraient la signification réelle ; et c'est pour les mettre en garde pour *tous les cas* possibles que, de la manière la plus solennelle, par la bouche de Pie XI et Pie XII, l'Eglise catholique leur avait donné pour consigne formelle de n'accepter *en aucun cas* la moindre collaboration avec les communistes, fût-elle occasionnelle, partielle, provisoire.

Si des catholiques estiment en conscience que la charité — ou la justice — exige la libération d'Henri Martin, ils peuvent la demander de leur côté. Ils ne peuvent pas, en conscience, répondre *oui*, à une initiative *communiste*, signer un manifeste communiste, apporter leur renfort à une campagne communiste.

Il leur est d'ailleurs *facile* de se désolidariser des communistes au moment même où ils demandent qu'Henri Martin soit libéré. Ils n'ont qu'à se souvenir qu'il existe d'autres détenus, et infiniment plus malheureux. Plus de vingt millions, si l'on compte ceux de Chine, de Russie soviétique, de Tchécoslovaquie, de Roumanie, de Pologne, de Hongrie, de Bulgarie. Ceux-là ne peuvent ni se marier au bain ni recevoir de visites à travers les grilles d'un parloir. Ils n'ont jamais de colis. Ils n'ont pas de partisans qui puissent, dans leur pays, réclamer publiquement leur liberté. Ils n'ont que l'épuisant travail forcé jusqu'à en mourir. Si l'on demande, inséparablement, la libération d'Henri Martin et celle des détenus du régime concentrationnaire soviétique, on peut être sûr alors de ne pas faire le jeu des communistes, mais plutôt de le contre-carrer d'une manière éclatante.

En tout état de cause, ceux qui sont le plus radicalement inexcusables, ce sont ceux qui savent, ou qui devraient savoir : les « directeurs de conscience » intellectuels de la revue *Esprit* et de l'hebdomadaire *Témoignage chrétien*.

Le cas de la revue "Esprit", dirigée par M. Albert Béguin

La revue mensuelle *Esprit*, depuis la mort de M. Emmanuel Mounier, est dirigée par le catholique Albert Béguin et elle a conservé le catholique J. M. Domenach comme rédacteur en chef. Elle a consacré une large partie de son numéro de janvier à l'affaire Henri Martin. Les opinions sont libres, en France du moins. Les communistes et leurs sympathisants prouvent ici par le fait — au moment même où ils crient à la tyrannie — qu'il n'y a aucune commune mesure

entre les régimes occidentaux et le régime stalinien. Ce qu'ils font pour Henri Martin, personnel en U.R.S.S., ne pourrait le faire pour n'importe quel condamné des tribunaux militaires ou civils soviétiques.

M. Albert Béguin, par ses travaux littéraires, par ses études sur Péguy, sa position d'exécuteur testamentaire (ou tout comme) de Bernanos, etc., jouit, dans les milieux catholiques, d'une autorité intellectuelle qui n'a pas été suspectée de complaisance pour les communistes. On ne l'avait pas vu se compromettre avec eux au même point que, par exemple, J.M. Domenach ou l'abbé Boulier. Les fruits visibles de son actuelle direction d'*Esprit* nous conduiront à rechercher dans quelle mesure cette absence de soupçon était justifiée. Quel genre de contacts a-t-il noués avec les communistes ? Son activité — entre autres — aux Editions du Seuil ne semble pas précisément irréprochable. Nous aurons à nous demander dans quelle mesure il peut être tenu pour responsable de l'étouffement du second volume des souvenirs de Mme Buber-Neumann, *Déportée en Sibérie* (1).

M. Albert Béguin, directeur d'*Esprit*, a publié deux articles, signés l'un J. M. Domenach, l'autre Louis de Villefosse, qui font pratiquement leur la version communiste de l'affaire Martin. Le condamné avait « une opinion sur cette guerre anticonstitutionnelle », la guerre d'Indochine (car pour ces « catholiques », la résistance à l'agression stalinienne est « anticonstitutionnelle ») ; Henri Martin a été un « soldat malgré lui du colonialisme ». Et d'ailleurs, assure J. M. Domenach, « le second-maître Henri Martin est coupable d'avoir diffusé des tracts qui contiennent en substance ce que nous répétons ici depuis 1947 ».

Le rédacteur en chef d'une revue catholique s'honore de répéter depuis 1947 « en substance », les mots d'ordre élaborés à Moscou et diffusés en France par le parti de Moscou.

Ces deux articles étaient rédigés de manière à servir la campagne communiste. La campagne communiste s'en est servie. *L'Humanité* du 29 janvier leur fit un large écho en « soulignant l'importance de telles déclarations ».

Il aurait suffi à MM. Domenach, de Villefosse et Albert Béguin d'imprimer dans ces mêmes articles les noms de Mgr Mindszenty, de Mgr Grosz, de Mgr Béran pour couper court à toute possibilité d'utilisation « politique » de leurs « scru-

(1) Le premier volume a paru en 1949 aux Editions du Seuil.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

pules ». Mais ils ne l'ont pas voulu, ils ne le voulaient précisément pas.

M. Louis de Villefosse écrit vaillamment : « Cette affaire m'obsède et au cours des nuits qui ont suivi le verdict je ne pouvais dormir ». Mais cette conscience inquiète n'est nullement obsédée par les millions de catholiques, de protestants, de francs-maçons, de juifs, d'incroyants, de communistes broyés par l'effroyable machine stalinienne. Ce'a ne l'empêche pas de dormir. Cela le tranquilliserait plutôt, en le faisant rêver d'un régime où nul n'aurait plus licence de formuler les objections que nous lui adressons. Mais est-il si sûr qu'il n'en serait pas, lui aussi, la victime ?

« Témoignage chrétien »

L'hebdomadaire *Témoignage chrétien* conserve encore aujourd'hui une position quasi-officielle. Dans de nombreuses paroisses, son affichelette le présentant comme le journal chrétien figure sous le porche, voire à l'intérieur de l'église. Une partie du clergé soutient et recommande cette publication ; cela se justifie peut-être (nous n'en sommes pas juges) par certains articles de spiritualité et de théologie que publie aussi ce journal. Mais *Témoignage chrétien* apparaît surtout comme une publication politique, qui a manifesté une extrême sévérité pour les Français d'Indochine et de Tunisie jointe à une extrême indulgence pour ceux qui les assassinent.

Témoignage chrétien, le 1^{er} février, a prié parti pour Henri Martin. Il l'a fait, lui aussi, d'une manière qui puisse être utilisée par la campagne communiste : elle n'y a pas manqué (cf. *Humanité* du 5 février).

Il y avait cette précaution oratoire : « Il est toujours difficile de parler sans passion, avec un simple souci d'équité, d'une affaire accaparée par les propagandes politiques. »

Cette remarque se veut impartiale, elle est foncièrement inexacte. Il n'y a pas en cause des propagandes politiques mais une propagande, la propagande communiste. Et celle-ci n'a nullement accaparé l'affaire. Car l'affaire est communiste et n'a jamais cessé de l'être. Henri Martin défendait la politique du Parti ; il travaillait, sur l'ordre du Parti, à répandre un esprit de non-résistance à l'agression stalinienne.

Si l'on voulait vraiment ne pas faire le jeu d'une « propagande politique », nous répétons que cela était facile. Il suffisait de rappeler qu'Henri Martin est du parti des bourreaux, du parti de Moscou qui écrase, sous une tyrannie telle qu'on n'en avait jamais vue, plus du quart du globe. Il suffisait de rappeler que l'action communiste à laquelle participait Henri Martin ne vise pas à augmenter les libertés de l'homme et du citoyen mais à établir un régime où toutes les libertés disparaissent. Il suffisait de rappeler que la « compréhension » ou la « clémence » dont on veut faire bénéficier Henri Martin ne peuvent jamais s'exercer, ni seulement être réclamées sous le régime des Soviets.

Le « drame de conscience » qu'invoquent les catholiques d'*Esprit* et de *Témoignage chrétien* repose sur de fausses données : et ces catholiques ne savent pas, ou ne veulent même pas voir les faits. Henri Martin est un agent d'exécution d'un parti commandé de Moscou : il est objectivement à la fois un agent de l'étranger et un agent d'une entreprise de tyrannie et de domination mondiale. Et en même temps il est la victime du Parti communiste qui lui a suggéré une idéologie et une action contraires aux lois en vigueur, contraires à la discipline militaire, contraires aux intérêts et à l'honneur de son

pays. Nous voulons bien qu'une victime du Parti communiste puisse, *en tant que telle*, et avec un tel exposé des motifs, bénéficier d'une mesure de clémence. Mais nous réproprons une complicité catholique (qu'on peut difficilement croire inconsciente) qui appuie et renforce la manœuvre communiste cherchant à poignarder dans le dos le corps expéditionnaire français et à décourager toute volonté de résistance aux entreprises staliniennes.

La manifestation interdite

La complicité de certains catholiques (et de certains protestants) est apparue d'une manière encore plus éclatante, encore moins équivoque, dans une autre affaire *purement communiste*, celle de la manifestation prévue pour le dimanche 10 février.

Le P.C.F. avait décidé de commémorer comme siennes les « journées anti-fascistes » de février 1934 auxquelles ses dirigeants furent pourtant totalement étrangers (elles avaient été organisées par la C.G.T., non stalinienne à l'époque, et par le Parti socialiste S.F.I.O.). La manifestation du 10 ayant été interdite, le Parti communiste organisa aussitôt une campagne de protestations qui menaçait de faire long feu lorsqu'elle reçut le renfort de toutes les « personnalités » catholiques et protestantes de la collaboration stalinienne.

L'Humanité du 6 février publiait la protestation de l'abbé Depierre, prêtre de la mission de Paris, du pasteur Finet, directeur de *Réforme*, du pasteur Emmanuel La Gravière (M.R.P., conseiller de l'Union Française, ancien sénateur). *L'Humanité* du 9 février y « ajoutait » celle de l'abbé Depierre (déjà cité pourtant), de Jacques Madaule (2), de Mme Geneviève Clairvoix (de la revue progressiste « chrétienne » *la Quinzaine*), de M. Jean Lenoir (de la C.F.T.C.), de M. Louis Martin-Chauffier (trop connu pour que nous ayons à le qualifier), de M. Georges Montaron (3) et de l'inévitable J. M. Domenach.

Ce dernier est attaché aux communistes par quels liens ? Il avait paru prendre un peu de distance à leur égard. Mais depuis le rappel à l'ordre qui lui a été adressé sous la forme d'une *Lettre à Esprit*, publiée en librairie par Marc Beigbeder, il se prête de nouveau à toutes les sollicitations communistes. Il vient notamment de donner son adhésion à une nouvelle organisation crypto-communiste, le *Comité français pour la défense des immigrés* (4).

Enfin, parmi les protestataires, on relève le nom de Mme Ella-Blanche Sauvageot qui, pour être peu connue du public, n'en est pas moins une personnalité catholique jouissant d'une influence personnelle et financière considérable, comme on va le voir (5).

(2) Ecrivain catholique, maire d'Issy-les-Moulineaux, M. Jacques Madaule a en outre donné son adhésion au *Comité* (communiste) de coordination pour la commémoration des journées antifascistes de février 1934 (cf. *Humanité* du 12 février 1952, p. 5). Il a fait préciser dans *L'Humanité* du 14 février que « ce n'est pas en qualité de maire d'Issy-les-Moulineaux » (!?) qu'il a donné son adhésion.

(3) Gérant de l'hebdomadaire *Témoignage chrétien*. Ce n'est pas la première fois qu'il signe un manifeste communiste : cf notamment *L'Humanité* du 15 janvier 1952 (page 2).

(4) Sis 15, rue du Faubourg-Montmartre, et présidé par M. Justin Godard, stalinien notoire. Ce Comité s'élève surtout contre la « préparation à une troisième guerre mondiale » dont il accuse l'Amérique.

(5) Ce n'est pas la première fois que Mme Sauvageot signe des manifestes communistes. Cf. notamment *L'Humanité* du 15 mai et du 26 juillet 1950.

Madame E. Sauvageot

Madame Sauvageot contrôle financièrement et administrativement quelques-unes des organisations et des publications catholiques les plus importantes, principalement la *Vie Catholique illustrée* et le *Centre d'information catholique*.

Il importe de rappeler ici le caractère particulier des publications ayant le mot « catholique » dans leur titre.

Il existe, en effet, des journaux et publications financés, dirigés et rédigés par des catholiques, défendant ouvertement des positions catholiques (ou prétendues telles), mais qui ne font pas figurer le mot « catholique » dans leur appellation officielle : ceux-là n'engagent théoriquement qu'eux-mêmes. C'est le cas d'*Esprit* et de *Témoignage chrétien* cités plus haut.

Parmi les publications se déclarant catholiques, il en va tout autrement. Cela ne suffit point, évidemment, à leur conférer un rôle de porte-parole de l'Église ; mais l'Épiscopat les surveille particulièrement. Chaque fois que leur attitude n'est pas jugée orthodoxe ou que leurs ressources financières paraissent suspectes, il leur est demandé de renoncer à se réclamer ouvertement de la qualification de « catholiques » ; dans le cas où elles maintiendraient à la fois leur qualification et leur attitude, des « mises en garde » seraient publiées contre elles dans tous les diocèses où elles sont diffusées.

Il n'est possible à une publication de conserver l'épithète « catholique » que par une acceptation tacite de la hiérarchie. Une tradition solide autorise les fidèles à faire confiance aux publications intitulées « catholiques » si l'évêque du diocèse où elles sont éditées n'a pas protesté contre ce titre.

Il est donc particulièrement inquiétant qu'une publication comme la *Vie catholique illustrée* soit administrativement et financièrement entre les mains d'une personnalité qui signe les manifestes communistes.

En effet, la *Vie catholique illustrée* est, par son tirage, la première publication catholique et l'un des premiers magazines français. Sa vente atteint, voire dépasse 500.000 exemplaires par semaine. C'est un illustré de format magazine, tiré en héliogravure, fondé en juillet 1945 et édité depuis lors par une société en commandite par actions qui connut différentes modifications de statuts mais a toujours gardé Mme Sauvageot comme gérante ; Mme Sauvageot est, en outre, membre majoritaire du Conseil d'administration de la société.

Le *Centre d'information catholique*, qui a, lui aussi, son siège 163, boulevard Malesherbes, est également une organisation de première importance. Il édite chaque semaine un bulletin d'information et un bulletin d'études et de commentaires. Environ quatre cents journaux et publications y sont abonnés. Mme Sauvageot gère ce *Centre* et le dirige conjointement avec le R.P. Boisselot (qui appartient pendant six mois au comité directeur de la revue « progressiste » *La Quinzaine*). Le *Centre* s'efforce naturellement à une apparence d'objectivité, mais on l'a vu prendre la défense de l'organisation communiste dénommée *Mouvement de la libération du peuple* (6).

Madame Sauvageot est en outre gérante, de-

(6) Ancien *Mouvement populaire des familles*, mouvement « chrétien » à direction communiste, qui s'est transformé en 1950 et a pris l'appellation actuelle de M.L.P. : son organe hebdomadaire *Monde ouvrier* a une diffusion d'environ 90.000 exemplaires. Un examen attentif permettrait d'ailleurs de déceler d'autres « bizarreries » significatives dans la documentation éditée

puis novembre 1950, de la publication « progressiste » (7) « chrétienne » *La Quinzaine*, où l'on trouve le R. P. Chenu (lui-même membre des *Combattants de la paix* stalinien, et qui appartient en outre au comité de rédaction de la revue de M. Pierre Cot, *Défense de la paix*).

Mme Sauvageot contrôle encore, depuis janvier 1950, la société à responsabilité limitée « Radio-Cinéma », sise 31, boulevard de Latour-Maubourg, et qui édite l'hebdomadaire catholique *Radio-Cinéma-Télévision* ; Mme Sauvageot est rédactrice en chef et administratrice de cet hebdomadaire. Et, depuis mars 1950, elle est vice-présidente d'un autre organisme pro-communiste, l'*Association pour la défense de la liberté et la diffusion de la presse*.

Il apparaît donc que Mme Sauvageot est le pivot le plus actif de la pénétration communiste dans les publications et organisations catholiques.

Une curieuse publication de la « Vie catholique illustrée »

Quoique se trouvant financièrement et administrativement entre les mains de Mme Ella-Blanche Sauvageot, la *Vie Catholique illustrée* se garde ordinairement d'afficher des positions pro-communistes ou de reproduire des mensonges stalinien. Sans doute est-il déjà suffisant pour le P.C. de contrôler indirectement la plus grande publication catholique française et de s'assurer qu'il n'y sera rien publié de gênant pour lui.

Néanmoins, la *Vie catholique illustrée* du 6 janvier 1952 contenait un article fort étonnant sur « la réforme agraire en Chine ».

L'article est donné comme un « reportage exclusif ». Il est pénible d'avoir à le constater, cette affirmation est un double mensonge.

L'article n'est nullement un « reportage ». Un reportage est un récit de choses vues, d'événements concrets, fait par quelqu'un qui est allé sur place. L'article de la *Vie catholique* est au contraire une lecture abstraite, sans un nom de lieu, sans un nom de personne, sans une impression vécue. Il ne contient pas une phrase, pas un mot qui ne puisse être écrit par quelqu'un n'ayant jamais mis les pieds en Chine. Quelles que soient les mauvaises mœurs reprochées à notre presse de « grande information », aucun de ses organes n'aurait pu faire paraître un tel article sous le titre de « reportage » sans se disqualifier même auprès du public le plus blasé et le plus sceptique. Une tromperie aussi grossière sur la qualité de la marchandise est une originalité propre à la *Vie catholique*.

Ce faux reportage n'a rien d'« exclusif ». Le contenu en traîne depuis plus d'un an dans la presse stalinienne de trois ou quatre continents, depuis le *Ta Kung Pao* de Shanghai jusqu'au *Funkcionnar* tchèque en passant par la *Pravda* et les *Izvestia* de Moscou. Mais cela, les rédacteurs de la *Vie catholique* l'ignoraient sans doute : ils auront utilisé pour leur prétendu « repor-

par le *Centre d'information catholique*. Son « annuaire » pour 1950 (non édité les années suivantes) donnait comme quotidiens catholiques : l'*Aube*, la *Croix*, le *Figaro*, l'*Epoque* et... le *Monde* !

(7) Le « progressisme » c'est le communisme. Il ne faut jamais oublier la définition qu'en a donnée son chef de file, M. Pierre Cot (*Paris-Presse* du 16 juin 51) : « Je ne suis pas communiste mais je considère que le communisme est un mouvement irrésistible... Notre devoir est de préparer une période d'évolution politique pacifique comme en connaissent maintenant les démocraties populaires. Tel est le rôle du progressisme. » Cette définition a été commentée dans le *B.E.I.P.I.*, n° 56 de novembre 1951, p. 14.

tage exclusif » un document de propagande soviétique dont ils ne savaient pas qu'il avait depuis des mois fourni la matière de centaines d'articles en chaîne dans les publications soviétiques de toutes longitudes.

Quant au contenu, il va de « l'enthousiasme qui a soulevé le peuple chinois au fur et à mesure que se réalisaient les succès du gouvernement communiste » jusqu'à la « production agricole doublée grâce aux méthodes d'entraide et d'émulation socialistes ». On y apprend des choses « tout à fait remarquables », à savoir notamment que, « loin d'imposer cette réforme (agraire) par la force, le gouvernement communiste compte uniquement sur la valeur contagieuse de l'exemple pour la faire entrer dans les faits ». En outre, « le partage est fait avec équité », et l'on ne voit nulle part de « révolution brutale », etc.

Il est à peine besoin de rappeler à quel point tout cela est contredit par les informations sérieuses que l'on peut recevoir de Chine comme par l'étude de la presse communiste chinoise. On se souvient que le *Monde* lui-même, pourtant fort complaisant à l'égard des pratiques du bloc soviétique, a publié une longue étude de Robert Guillain sur la terreur atroce ponctuée d'exécutions massives que Mao fait régner sur les paysans comme sur les autres couches de la population.

La *Vie catholique* n'a pas un mot pour cette terreur ; pas même une allusion voilée. Sa « relation aussi impartiale que possible, à titre de pure information » ne contient que des éloges.

Rien qui mérite la plus légère critique, la plus mince réserve, n'est venu à sa connaissance. Il faut reconnaître que, dans le genre, le *Monde* a peut-être plus d'habileté, mais certainement moins d'audace.

La Société de la *Vie catholique illustrée* comprend Mme Sauvageot (majoritaire) dont nous avons parlé plus haut ; M. Georges Hourdin, directeur (qui est également collaborateur du *Monde* et membre de la direction de *Radio-Cinéma-Télévision*, autre hebdomadaire catholique entre les mains de Mme Sauvageot) ; et M. Joseph Folliet, qui est d'autre part membre du comité directeur de *Témoignage chrétien*.

Une mesure pour rien

La gravité de ces faits ne nous empêchera pas, néanmoins, de souligner un détail plaisant. On avait rarement vu autant de « personnalités » et d'intellectuels catholiques voler à la rescousse d'un mouvement aussi purement communiste que celui de la manifestation du 10 février et de la grève du 12.

Mais on avait aussi rarement vu un mouvement communiste tomber tellement à plat. La manifestation interdite du 10 a été inexistante. Le mot d'ordre de grève de protestation pour le 12 n'a pas été suivi. Ceux qui se font les complices du communisme par snobisme intellectuel et par désir d'être « dans le mouvement » n'auront pas, en cette occurrence, évité le ridicule.

Epilogue à l'affaire Finet

LORSQUE M. le pasteur Finet, directeur de *Réforme*, est revenu de son « voyage d'études » en Hongrie et que nous avons lu sa déclaration dans *l'Humanité*, nous lui avons posé quelques questions étonnées (cf., *B.E.I.P.I.*, n° 54).

M. Finet, en réponse, nous a envoyé deux numéros de *Réforme* où il s'expliquait longuement. Nous avons lu ces explications avec la plus grande attention. Nous y avons trouvé des démentis de détail mais des confirmations sur l'essentiel. Nous le lui avons dit et nous lui avons posé de nouvelles questions (*B.E.I.P.I.*, n° 57, de décembre 1951, pp. 17 et suivantes), auxquelles il n'a pas répondu. Nous avons ultérieurement apporté des précisions supplémentaires (n° 60 de janvier 1952, p. 25).

Nous avons renouvelé et complété ces questions à l'intention d'un collaborateur de M. Finet, M. le pasteur Roser, qui s'était engagé dans la même voie que lui (*B.E.I.P.I.*, n° 61 de février 1952, p. 21). Nous prodiguions à l'un et à l'autre des avertissements motivés, leur montrant qu'ils étaient dupés et utilisés par la propagande stalinienne.

Nous étions bien bons. Nous supposions inconscience et distraction : *l'Humanité* du 6 février nous révèle qu'il y avait volonté délibérée. Page 4, colonne 5, nous trouvons le nom de M. le pasteur Finet parmi ceux qui protestent contre l'interdiction de la manifestation qui était prévue pour le 10 février.

Il s'agissait d'une manifestation spécifiquement communiste. Et, en même temps, d'un message, puisque les communistes voulaient com-

mémorer comme leur la journée antifasciste du 12 février 1934, organisée et dirigée par le Parti socialiste S.F.I.O., et à laquelle le Parti communiste fut étranger.

Quand il « étudia » la Hongrie occupée par l'Armée rouge, M. Finet n'aperçut rien qui lui parut mériter une protestation. Mais il proteste contre une mesure de sécurité prise par le gouvernement français à l'égard de l'agitation communiste. Consciencieusement, il sert cette agitation. Voilà qui méritait d'être enregistré : c'est fait.

M. Finet manifeste ainsi publiquement avec qui il se trouve et quel est son choix. Le débat que nous propositions d'instituer trouve ici un épilogue fort clair, et la conversation est terminée avec celui en qui nous découvrons un stalinien qui ne s'ignore pas.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versent au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Memento de la "guerre froide"

L'ARTICLE de Sirius intitulé : *Situations impossibles* dans le *Monde* du 20 février a provoqué dans un journal quotidien de Paris : *Ce Matin*, du 21, une réplique montrant que nous ne sommes pas seuls à deceler le jeu stalinien du *Monde*.

Notre confrère matinal a parfaitement remarqué qu'il ne s'agit pas de savoir si M. Beuve-Méry a potassé le *Capital* de Karl Marx ou s'il se réclame de *L'Imperialisme*, *suprême étape du Capitalisme*, de Lenine. Là n'est pas la question.

M. Beuve-Sirius et son équipe font sciemment et consciemment le jeu de Staline qui tend à soviétiser toute l'Europe c'est-à-dire à imposer à tous les Européens la tyrannie policière et pénitentiaire du Politbureau. M. Sirius-Méry et ses gens sont des auxiliaires de la diplomatie soviétique et des partis communistes.

Ce Matin note très justement : « Le *Monde* ne cesse de distiller, d'un compte-gouttes subtil, les acides du doute, du découragement, de la lassitude. Certains soirs, quand on l'a lu, on se dit : « Décidément, nous sommes fichus. Il n'y a rien à faire contre l'ours moscovite. »

Tel est, en effet, le rôle du *Monde*, qui ne fait pas double-emploi avec celui de *L'Humanité* : l'un complète l'autre, les deux se répondent comme dans une fugue et visent par des moyens différents à obtenir le même résultat. *L'Humanité* ne cesse de citer le *Monde* comme pour faire état des aveux d'un contradicteur alors que l'on se trouve en présence d'une seule et même politique, brutale chez l'un, sournoise chez l'autre.

En l'occurrence encore, *L'Humanité* cite M. Beuve-Sirius-Méry et ajoute : « Ce raisonnement de simple bon sens avait été développé avec une précision lumineuse par Staline ». A notre tour, nous citons d'après *Ce Matin*, qui commente : « M. Staline, chacun le sait, a une solution, M. Sirius se garde bien de nous donner la sienne : c'est peut-être la même ? »

C'est évidemment la même, l'interrogation de *Ce Matin* n'étant que tournure de politesse. Et *Ce Matin* conclut en ces termes qu'il nous soit permis d'approuver :

« Ainsi, ce journal de la bourgeoisie française, qui a plus ou moins succédé au *Temps*, lu par des gens qui, plus que tous autres, sont les victimes toutes désignées du communisme, reçoit les approbations chaleureuses de l'organe de langue française du Kominform et la caution morale du génial père des peuples.

« Comme on ne peut croire à une crise soudaine d'objectivité de la presse communiste, c'est signe que le *Monde* a fait du « bon travail » : *Humanité* cogne, le *Monde* sape et c'est le même édifice qui reçoit les coups.

« Et si c'est une rencontre fortuite entre deux objectivités, reconnaissons qu'il y a des hasards qui ressemblent fort à des coïncidences, et des coïncidences qui ont l'air de rendez-vous. »

**

Ce Matin n'est pas seul, à part le *B.E.I.P.I.*, à se scandaliser de la conduite, de la vilaine conduite, du *Monde*. On nous communique un article du *Réveil Economique*, de Paris, intitulé : « Le *Monde* est-il communiste ? » Là encore, la forme interrogative n'est que de pure forme.

Le *Réveil Economique* du 15 novembre dernier notait « les réactions de quelques braves gens contre la politique neutraliste, défaitiste, communiste du directeur actuel du journal. M. Beuve-Méry ». Il relevait dans le *Monde* du 9 novembre trois manifestations pro-communistes :

« 1° Une vive critique de l'initiative qu'a prise

M. Jean-Paul David, député, en déposant une proposition de loi reproduisant textuellement la législation soviétique sur le service militaire, laquelle, évidemment, est autrement assujettissante qu'en France.

« Or, on sait que les communistes utilisent les facilités de propagande et la gratuité postale que leur offre le Parlement pour exercer leur action antinationale.

« Pourquoi M. Jean-Paul David n'aurait-il pas le droit d'employer les mêmes procédés dans un esprit de défense patriotique ? *Le Monde*, en s'en indignant, montre maladroïtement le bout de l'oreille.

« 2° Un compte rendu dithyrambique et ému de la célébration de la Révolution d'Octobre et du discours prononcé par M. Jacques Duclos, au Velodrome d'Hiver.

« 3° La présentation des plus sympathiques de l'initiative prise par certains fonctionnaires de l'enseignement public, qui ont décidé de faire grève le 9 novembre, pour protester contre les lois votées régulièrement par le Parlement, sur les bourses et les subventions à l'enseignement privé. »

(Le dernier numéro du *B.E.I.P.I.* a commenté l'attaque perfide du *Monde* contre M. Jean-Paul David. Qui est ce monsieur R.B., signataire de l'impudent article ? On assure que M. Robert Borel le désavoue. La question méritera d'être traitée à part).

Le *Réveil Economique* concluait comme suit : « Voici trois tests significatifs *Le Monde* est bien un journal communiste. Ses lecteurs vont-ils s'en rendre compte, et ceux de ses rédacteurs qui appartenaient à la rédaction du *Temps* ne vont-ils pas réagir ? »

« Journal communiste », et non pas neutraliste, ou si l'on veut journal dont le « neutralisme » sert de masque aux manœuvres communistes. Il serait temps de ne plus être dupe de la comédie du neutralisme et de savoir une fois pour toutes que le neutralisme est une variété de stalinisme qui n'ose pas dire son nom.

**

Un autre journal a très bien remarqué et caractérisé le défaitisme communiste du *Monde*, tout en se laissant prendre à la terminologie « neutraliste » dont il importe vraiment de se défaire pour appeler les choses par leur nom stalinien. Ce journal est *La Libre Belgique* : nous avons sous les yeux une coupure du 15 novembre dernier, que nous regrettons de citer tardivement.

Le correspondant à Paris de *La Libre Belgique* écrit en effet (article intitulé : *Le chœur des siénes neutralistes s'intensifie*) :

« Dans les journaux *Le Monde*, *Combat*, *Témoignage chrétien*, *L'Observateur*, par l'intermédiaire d'innombrables « manifestes », d'« intellectuels » et d'« artistes », ainsi que par celui de non moins nombreux meetings et réunions privées, cette action défaitiste atteint des couches de plus en plus nombreuses de l'opinion française et empoisonne progressivement l'atmosphère, déjà assez malsaine, ces temps derniers. »

Nous n'avons pas eu jusqu'à présent l'occasion de nous occuper en particulier des journaux ci-dessus mentionnés à côté du *Monde*. Mais il va de soi que nos commentaires sur le prototype valent pour les organes satellites.

La Libre Belgique traite M. Beuve-Méry selon son mérite et poursuit ainsi : « Deux ou trois fois

par semaine, un article de ce genre est systématiquement publié en première page de cet organe. Les Duverger, les Fontaine, les Borel sont passés à l'attaque résolument. Ils viennent d'ailleurs de recevoir le support d'un nouvel apôtre du neutralisme, en la personne d'un certain Jacques Kayser.

« Dans un article publié récemment par *Le Monde* et intitulé « *S'il y avait une volonté, il y aurait un chemin* », ce dernier propagandiste attiré du défaitisme revient à la thèse préférée de cette « école politique ».

On aimerait reproduire l'article en entier mais puisqu'il faut se limiter, nous citerons les principaux passages de réponse à M. Jacques Kayser :

« M. Kayser souligne que l'essentiel est qu'il y ait une volonté sincère de causer, aussi bien du côté des Etats-Unis que de celui de l'U.R.S.S. C'est là sans doute que réside l'aspect le plus irritant et le plus malhonnête de son raisonnement. Car, tout en exposant sa « thèse », il place constamment les Etats-Unis sur le même pied que l'Union Soviétique.

« Selon lui et ses pareils, la responsabilité à la tension actuelle incomberait tout aussi bien à l'Amérique qu'à la Russie. Il place donc sur le même plan la grande démocratie américaine, puissance pacifique par excellence qui, depuis des années, ne cesse de distribuer à ses pays amis des milliards de dollars, provenant de ses contribuables, qui les aide à s'armer, afin d'être en mesure de faire face à l'agresseur éventuel, et qui, depuis 3 ans, a fait des efforts ininterrompus en vue d'atténuer la tension mondiale, et une autre puissance qui a créé un monde concentrationnaire sans exemples dans l'histoire et qui a réduit à l'esclavage tous les pays soumis à son contrôle.

« A en croire M. Kayser et le *Monde*, les Etats-Unis manifesteraient la même intransigeance et la même mauvaise volonté que l'Union Soviétique. « Ah ! si ces deux puissances, s'écrie-t-il en substance, voulaient un jour s'asseoir autour d'une table et commencer à causer, franchement et pacifiquement... »

« Pourtant, l'auteur de l'article sait pertinemment que, si les Etats-Unis, eux, ne désirent que de causer et d'*aboutir*, la Russie, elle, ne le désire point. Elle ne veut d'aucun apaisement, ni d'aucune détente. Elle n'en veut guère, parce que l'état actuel de tension et de guerre froide sert admirablement ses desseins. Et cet état, elle a tout intérêt à le prolonger, aussi longtemps que possible.

« Tout cela, M. Kayser, tout comme MM. Duverger ou Borel, ses confrères du *Monde*, devraient le comprendre, et il serait étonnant qu'ils ne le comprennent point. Mais ces « neutralistes » préfèrent se cacher la tête dans le sable et faire semblant de ne rien voir. Ce qui est plus grave encore, ils s'efforcent de cacher la vue à leurs lecteurs. »

Les appréciations de *La Libre Belgique* sont entièrement justifiées, étant entendu que par le terme de « neutralistes » il faut comprendre *stalinien honteux*. Notre confrère belge relève ensuite les « propos défaitistes » du journal *Combat*, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement car cette fois il ne sera question ici que du *Monde*, et il termine sur cette conclusion que nous faisons nôtre :

« Comme on voit, l'impudence des apôtres du neutralisme dépasse réellement toutes les limites. »

**

Les limites sont dépassées, en effet, une fois de plus, par M. Beuve-Méry quand il a le front d'écrire (*Situations impossibles...*, article du 20 février) des choses comme celles-ci :

« Découvrant un peu tard qu'ils avaient trop

complaisamment installé les Russés au cœur de l'Europe, les Américains paraissent de plus en plus décidés à réparer leur erreur. Le pacte atlantique apparaît ainsi, dans son application sinon dans son principe, comme le contre-pied des décisions de Yalta. »

Si quelqu'un a approuvé la politique soviéto-phile du président Roosevelt, n'est-ce pas M. Beuve-Méry ? Si un journal a salué l'installation des Russes au cœur de l'Europe, n'est-ce pas le *Monde* ? Et qui milite pour installer complaisamment les communistes un peu partout, sinon le sieur Sirius et son *Monde* ?

Dans le style louche qui le caractérise, M. Beuve-Méry nous promet « une catastrophe », donne à entendre « les plus sérieuses raisons de craindre que le remède ne soit pire que le mal » et croit marquer un point en disant : « On voulait intimider Staline, et l'on fait apparaître en pleine lumière les contradictions profondes du camp occidental. »

Personne, que l'on sache, n'a prétendu intimider Staline, c'est M. Sirius qui invente. Des mesures de défense ne sont pas d'intimidation. Elles sont dictées par la menace stalinienne permanente. Quant aux contradictions du camp occidental, elles existent dans toute la mesure où prévaut encore la politique préconisée par le *Monde*. Elles s'atténueront sensiblement quand des gouvernants dignes de ce nom feront rentrer sous terre les Beuve-Méry et consorts.

M. Sirius prétend que le commerce avec l'Est est « réduit à rien par les interdictions américaines » : il fait semblant d'ignorer que ce sont les provocations, les manigances, les manœuvres soviétiques de guerre froide qui ont appelé en contre-partie les dites interdictions. Il voudrait favoriser la Conférence Economique de Moscou, prévue pour avril, « sauter sur l'occasion » (d'aider les totalitaires à armer contre nous ?) et déplore que « le gouvernement n'enverra aucune délégation officielle » (pour se faire insulter ? ou pour trahir les amis de la France ?).

Le *B.E.I.P.I.* a déjà traité de la Conférence Economique de Moscou (numéros 55, 56 et 58) et des agissements coupables de M. Sauvy, Directeur de l'Institut National d'Etudes Démographiques. La machination tend à recruter en Occident des fournisseurs capables, par mercantilisme, par appât du gain, de livrer à l'U.R.S.S. et à ses satellites des produits qui font défaut à nos ennemis totalitaires. M. Beuve-Méry s'empresse, là encore, de rendre service à Staline :

« On craint à Washington, écrit-il, que les industriels européens ne reviennent chargés de commandes... Ne vaudrait-il pas mieux que les Occidentaux allassent en nombre à Moscou ? »

Les soviétiques ont toujours spéculé sur les petits capitalistes et sur les fameuses « contradictions du capitalisme » pour se faire aider par les uns afin de mieux battre les autres. Le *Monde* s'évertue à favoriser la dite spéculation, c'est-à-dire à faire le jeu de Staline, quitte à accuser les Américains d'empêcher de commercer en rond.

La prose malhonnête du tovarichtch Sirius pulule de réflexions dans le genre de : « L'Indochine absorbe à elle seule près du quart de nos dépenses ». (Encore à cause des Américains ? Et les communistes, ils n'y sont pour rien ?). « Une petite armée américaine s'installe au Maroc » (A qui la faute ? N'est-elle pas là pour défendre la France et l'Occident ? M. Beuve-Méry préférerait sans doute une grande armée rouge ?). « Quarante-sept députés africains autochtones sont l'appoint obligatoire de la majorité » (Est-ce que le *Monde* n'est pas l'expression de la Quatrième République ? »).

Vers la fin, une formule autobiographique valable pour M. Beuve-Méry et son équipe mérite d'être citée : « *Et chacun se débrouille dans une*

demi-anarchie où nombre de malins savent trouver leur profit immédiat. » Cet aveu dépourvu d'artifice pourrait figurer en exergue sur chaque manchette du *Monde*, dont la rédaction maligne se débrouille, certes, avec l'immeuble et les machines du *Temps*, mais aussi s'embrouille dans des stalineries qui finiront mal.

Citons enfin la phrase qui a plus particulièrement valu au *Monde* l'approbation chaleureuse de l'*Humanité*, reproduite plus haut d'après *Ce Matin* : « Il est impossible de reconstruire, d'investir, de réarmer et de faire la guerre simultanément...

ment... ceux qui préconisent tout cela en exigeant de surcroît la diminution des charges fiscales sont de fieffés menteurs ». Vérités incontestables et c'est pourquoi l'épithète finale s'applique à M. Beuve-Méry et à ses complices qui non seulement préconisent tout cela, simultanément ou successivement, sous prétexte d'éclectisme et de variété d'opinions, mais le font « en exigeant de surcroît » le reniement de nos amitiés atlantiques et l'adoption d'une politique à la Edouard Bénès qui ferait de la France une province satellite de l'Empire knouto-asiatique.

Rectification sur Maurice Thorez

Nous avons souligné (*B.E.I.P.I.*, n° 58 et n° 62) quelques-unes des différences significatives entre la première édition de *Fils du Peuple* (1937) et l'édition actuelle (1949) : notamment le fait que la première édition n'était pas encore suffisamment stalinienne.

En 1937, Thorez racontait (page 52) son premier voyage en U.R.S.S. sans faire aucune allusion à une rencontre avec Staline. En 1949, le même récit (pages 50 et 51) s'est augmenté d'une entrevue avec Staline qui lui fit « une forte impression ». Cette impression, devenue si forte dans l'édition de 1949, avait pourtant été totalement oubliée en 1937.

Pages 67 et suivantes de l'édition de 1937, Thorez faisait le recensement de ses lectures studieuses au temps de sa formation : pas un mot pour

Staline. Dans l'édition de 1949 (page 67), il (ou : on) a ajouté parmi ses livres de méditation les *Questions du léninisme*, de Staline.

Tout cela reste parfaitement acquis et montre quelle transformation (et dans quel dessein) la nouvelle édition de 1949 — la seule qui ait cours aujourd'hui dans le Parti — a imposée aux faits.

Mais nous avons commis d'autre part une erreur que nous tenons à rectifier : nous avons cru comprendre, d'après le contexte, que dans l'édition de 1949 Thorez prétendait avoir étudié les *Questions du léninisme* en 1925 (alors que ce livre, comme nous l'avons établi, n'a eu sa première édition française qu'à la fin de l'année 1926). Or le contexte place en réalité la lecture par Thorez des *Questions du léninisme* en 1929. Nous nous étions donc trompés sur ce point.

Avant la Conférence Économique de Moscou

Deux exemples de complaisance à l'égard de l'U.R.S.S. : Les échanges franco-finlandais et le commerce extérieur de la Suède

ABSTRACTION faite de la contrebande de produits stratégiques et assimilés, l'approvisionnement du bloc soviétique en matières premières et équipements industriels indispensables emprunte tantôt une voie directe, tantôt une voie indirecte. Le premier cas est celui d'un pays libre qui envoie ouvertement à l'U.R.S.S. et à ses satellites marchandises et produits dont ceux-ci ont besoin pour leur économie nationale et pour leur effort d'armement. Le second cas est plus complexe ; un pays occidental, lié par ses engagements internationaux, consent apparemment à limiter le volume, et surtout la nature, de ses livraisons aux pays soviétiques, mais cette limitation ne produit que des effets très partiels si, en même temps, il autorise ses nationaux à commercer librement avec un tiers pays, neutre celui-là, qu'aucune réglementation ne peut empêcher de revendre les produits, achetés à l'étranger, précisément à la Russie des Soviets.

Le résultat est le même dans les deux cas.

Au moment où (dans la presse communiste et dans certains milieux d'affaires) il est tant question d'augmenter les échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest, il a paru intéressant de démontrer le mécanisme de l'opération, avantageuse pour l'U.R.S.S., dans les deux cas principaux, dont nous avons défini le schéma plus haut.

Parmi les exemples innombrables qui s'offraient, nous avons choisi délibérément celui du commerce direct de la Suède avec la Pologne et l'U.R.S.S., et celui des relations commerciales entre la Finlande et la France. Pourquoi ce choix ?

La Suède est un des quatre pays scandinaves qui tous sans exception ont largement accru le volume de leurs échanges (exprimés tant en prix courants qu'en prix constants) avec le bloc oriental. La Suède est parmi ces quatre pays la région la plus industrialisée de l'Europe septentrionale. De plus, pour faire tourner ses industries lourdes, elle a besoin de charbon — com-

me la France — et dispose d'un surplus de minerai de fer — comme la France. Enfin, la Suède se trouve au terme d'une expérience quinquennale de commerce suédo-soviétique, et elle vient de signer avec l'U.R.S.S. un nouvel accord commercial.

La Finlande, de son côté, est un de ces pays neutres qui plus que tous autres sert de lieu de transit — pour le commerce international de marchandises — entre l'Est et l'Ouest. La France vient de signer avec la petite République finlandaise un important accord de commerce.

Il va sans dire que nous n'avons pas voulu viser spécialement ni la Suède ni la Finlande. Les leçons que nous pourrions tirer de l'étude de ces deux cas s'appliqueront bien entendu — à des différences qualitatives près — à tous les pays se trouvant dans une situation analogue à la leur.

Les développements qui suivent complètent nos précédentes études sur le commerce Est-Ouest (1); ils en sont une illustration pratique et concrète, tirée de l'expérience vécue par les deux pays nordiques, — et par la France.

Les exportations finlandaises vers l'Est ont centuplé... à la faveur des réparations de guerre

S'étant trouvée dans le camp des vaincus en 1944, la Finlande, après avoir par deux fois résisté à l'armée rouge, s'est vu imposer des conditions de paix passablement lourdes. L'U.R.S.S. a été autorisée à annexer une bande de territoire finlandais comprenant, outre de précieuses bases navales, une partie importante des installations industrielles.

Mais c'est la clause des réparations de guerre au profit de l'Union Soviétique (alors que les devastations dues aux opérations militaires sur le territoire finnois, à la suite de l'attaque soviétique, n'ont pas été prises en considération) qui a entraîné pour la république scandinave les conséquences les plus redoutables.

Depuis l'armistice de 1944 et jusqu'en septembre 1952, la Finlande a dû, et doit, livrer à l'U.R.S.S. des marchandises diverses, et notamment des équipements industriels. Une partie de ces fournitures est prélevée sur la production courante. Mais les machines compliquées que la Finlande a dû s'engager à fournir aux Soviétiques, — génératrices et groupes de génératrices, machines pour le travail des métaux, machines utilisées dans les mines, dans la construction ou dans d'autres industries, — elle ne les produisait pas elle-même.

Dès lors, avec les capitaux de l'Etat, la petite République finlandaise a entrepris la construction fort coûteuse des industries mécaniques. « Encouragées par l'Etat de différentes façons, celles-ci se sont colossalement développées au cours des années de réparations » (2).

Pour le complément — complément non négligeable — la Finlande a dû s'adresser à l'Occident, aux Etats-Unis aussi bien qu'aux pays d'Europe occidentale, et se porter acquéreur d'équipements industriels, les financer par les exportations et les céder ensuite gratuitement au gouver-

nement soviétique... au titre de réparations de guerre.

Simultanément, le gouvernement de Helsinki a conclu des traités de commerce non seulement avec l'U.R.S.S., mais également avec les démocraties populaires d'Europe orientale, notamment avec la Pologne à laquelle il fallait acheter du charbon pour faire tourner les industries sidérurgiques travaillant pour les réparations et les exportations vers l'Union Soviétique et les satellites.

Peu à peu, la Finlande a été entraînée, par la force des choses, vers une certaine dépendance à l'égard du bloc russe. Qu'on mesure cet enchaînement par ces quelques chiffres :

Exprimées en prix constants, les livraisons finlandaises à l'Europe orientale (U.R.S.S., Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie, l'Allemagne orientale exclue) sont passées (2b) de 1 million de dollars en 1938, dernière année d'avant-guerre, à 157 millions de dollars en 1948. Après s'être maintenues à ce niveau pendant l'année 1949, elles ont fléchi pendant l'année suivante, n'atteignant plus que 101 millions de dollars, pour se relever en 1951 dans une proportion qui n'est pas encore connue.

Sur le plan de la politique intérieure, les démocrates finlandais méritent tous les éloges. Le premier gouvernement d'après-guerre comprenait un ministre communiste de l'Intérieur ; les communistes s'apprétaient à s'emparer du pouvoir par des moyens constitutionnels de la même manière qu'ils ont réussi à le faire en Tchécoslovaquie. Social-démocrates et agrariens ont su leur tenir tête en Finlande et les ministres communistes ont été évincés des conseils ministériels et des postes-clefs. En contrepartie, le chef du parti agrarien, M. Kekkonen, l'actuel président du conseil, a cru devoir ménager l'U.R.S.S. de deux manières.

Dans le domaine de la politique internationale, la Finlande fait figure de pays neutre et ne s'est associé ni au plan Marshall, ni au pacte de l'Atlantique.

Sur le plan économique, d'importantes concessions ont été consenties aux Soviétiques — outre le bénéfice que la Russie tire des achats finlandais effectués en réalité pour le compte des Soviétiques :

« Le premier ministre... est allé à Moscou l'année dernière et en a rapporté un traité de commerce qui, bien que dans l'ensemble satisfaisant pour la Finlande, accordait à la Russie des concessions que, paraît-il, celle-ci n'aurait pas demandées. Cet accord résolvait le problème de la conversion de l'industrie finnoise après les réparations. En réalité, cela signifie qu'entre 1951 et 1955, la Russie s'appropriera, grâce aux exportations finlandaises, les marchandises qu'elle a prises au cours des six dernières années au titre de réparation » (3).

En d'autres termes, même après l'expiration des engagements portant sur les « dommages de guerre » au profit de l'U.R.S.S., cette dernière continuera, après septembre 1952, à tirer le maximum de produits de la Finlande et à bénéficier d'une partie non négligeable des achats finnois à l'étranger, en Europe occidentale en particulier. Certes, la Finlande sera payée en retour (du moins peut-on l'espérer) par des contre-livraisons soviétiques. Mais il n'en reste pas moins

(1) Voir notamment le B.E.I.P.I., numéros 36, 40, 44, 57 et 62.

(2) Cf. le *Dagens Nyheter* du 23 juin 1951, article intitulé : « La Finlande, la Scandinavie et les marchés mondiaux », reproduit dans *Problèmes Economiques*, n° 194 du 18 septembre 1951).

(2b) Cf. *Bulletin Economique pour l'Europe* (2^e trimestre 1951) du 1^{er} novembre 1951, publié à Genève, par la Commission Economique pour l'Europe. Voir plus loin sur cette Commission et son président.

(3) Cf. une longue étude parue dans le *Daily Telegraph*, des 20 et 21 mars 1951.

que jusqu'en 1955, une partie des fournitures occidentales à la Finlande finira par atteindre la Russie.

Sous cet angle il convient de juger de la politique commerciale des pays d'Europe occidentale, et de la France en particulier.

Ainsi que nous l'avions souligné ici même (4), il est infiniment probable qu'une partie importante des fournitures françaises en produits pétroliers, en laine en provenance de la zone sterling, en machines-outils, livrés à la Finlande, a été rétrocédée à la Russie soviétique.

M. J. Carrayou, chef du service des relations franco-étrangères de l'Union Française des Industries exportatrices constatait récemment (5):

« *La Finlande nous achète en priorité des matières premières et des biens d'équipement... Au cours du premier semestre 1951, la France s'est inscrite au sixième rang parmi les pays fournisseurs de la Finlande.* »

Ce que l'auteur ne dit pas c'est que l'U.R.S.S. se plaçait en tête des « clients » de la Finlande.

Désireuse, pour les motifs que nous venons d'exposer, de se procurer dans notre pays le maximum d'équipements lourds (qui ne servent pas à la Finlande elle-même), il n'est pas étonnant que les autorités finlandaises aient « libéré à l'importation les tracteurs, les camions, ainsi qu'une longue liste de produits comprenant notamment : matières premières, produits chimiques et pharmaceutiques, matériel médical, instruments d'optique, feutre, linoléum » (6).

Pendant la même période 1944 à 1951 inclus, les exportations traditionnelles françaises en Finlande, à savoir notamment : textiles, coton, lin, bonneterie, pelleterie, fournitures, ganterie, parfumerie... étaient réduites au minimum. Nouvelle preuve de l'appauvrissement de la Finlande à la suite des conditions très lourdes découlant des obligations sur les réparations de guerre à l'U.R.S.S., preuve (indirecte) aussi de ce que les Soviétiques se servaient des autorités finlandaises pour effectuer des achats qu'ils ne pouvaient faire directement, en France.

Les négociations franco-finlandaises qui se sont déroulées à Paris, entre le 7 et le 16 janvier 1952, ont abouti à la signature d'un nouveau protocole. Rien n'est changé quant à la structure des échanges définis par les conventions précédentes portant sur environ 38 milliards de francs pour la période du 1^{er} juin 1951 au 31 mai 1952. Les équipements industriels et les matières premières continueront à être fournis à la Finlande dans les mêmes conditions que jusqu'à présent. Mais le protocole nouveau prévoit une augmentation des échanges entre les deux pays, de l'ordre de 8 à 9 milliards de francs. Les traditionnelles industries exportatrices en sont, une fois de plus, écartées :

« *En contre-partie, les exportations françaises à destination de la Finlande, prévues par l'accord en vigueur, sont majorées de 8 milliards et demi de francs environ ; ces livraisons additionnelles consisteront notamment en produits alimentaires, phosphates, combustibles, produits chimiques, articles textiles, produits sidérurgiques, automobiles, matériel électrique, etc.* » (7).

Loin de réduire les achats pour le compte —

(4) B.E.I.P.I., n° 40, pp. 2 et 3.

(5) Agence Quotidienne du 7 janvier 1952.

(6) Ibidem.

(7) Agence Quotidienne, du 21 janvier 1952.

en dernière analyse — des Russes, la Finlande cherche au contraire à accroître ses importations d'équipements industriels, de produits sidérurgiques, de matériel électrique que, en vertu tant des conventions d'armistice soviéto-finnoises qu'en vertu de l'accord quinquennal entre l'U.R.S.S. et la Finlande, cette dernière doit fournir à sa puissante voisine de l'Est.

Il ne servirait à rien d'incriminer le gouvernement et les autorités de Finlande. Le peuple finnois et ses chefs méritent, nous l'avons dit, toute la considération pour avoir su résister à l'emprise communiste et pour être restés en dehors du glacis soviétique. Helsinki est en grande partie liée par ses engagements à l'égard de Moscou, engagements qu'elle exécute ponctuellement, espérant ainsi échapper à la domination totale des Soviétiques. C'est aux partenaires commerciaux de la Finlande en Europe occidentale que des reproches peuvent être adressés. Le France et le monde libre en général devraient enfin comprendre que c'est rendre un bien mauvais service à la Finlande et c'est en même temps agir contre leurs propres intérêts que de continuer à faire semblant d'ignorer la destination finale d'une partie importante des exportations vers ce pays nordique.

M. Myrdal sur les traces de l'économiste soviétique Varga

Le cas de la Suède est foncièrement différent de celui de la république finlandaise sa voisine. La Suède — pays prospère au lendemain de la guerre à laquelle elle a échappé — n'a pas été entraînée à s'aligner sur le bloc soviétique dans le domaine économique et commercial par suite des dures nécessités qu'avaient ressenties si vivement le gouvernement et le peuple finlandais. Si la Suède a fait en quelque sorte le jeu de l'U.R.S.S. — et si encore aujourd'hui elle continue à le faire — elle le doit aux erreurs de quelques-uns de ses propres dirigeants et économistes. Elle le doit en premier lieu à M. Myrdal, ancien ministre du Commerce et l'actuel secrétaire général de la Commission Economique pour l'Europe des Nations-Unies (à Genève), et dans une moindre mesure à l'Institut suédois pour l'étude de la Conjoncture.

Elève attentif et empressé, M. Myrdal s'était fait, dès la fin de la guerre, le porte-parole dans son pays des théories de l'économiste soviétique Varga, selon lequel (8) il éclaterait aux Etats-Unis, au plus tard en 1948, une crise économique qui entraînerait une dépression générale, laquelle à son tour ne manquerait pas d'atteindre la Suède. Pour se prémunir contre cette sombre perspective, la Suède devait, avait déclaré dès 1946 M. Myrdal, se tourner vers l'U.R.S.S. et s'assurer des débouchés dans ce pays qui, disait-on, était à l'abri de fluctuations économiques.

En 1946, la Suède — sur les bons conseils de M. Myrdal et de l'Institut pour la conjoncture — a consenti à l'U.R.S.S. des crédits quinquennaux d'un montant d'un milliard de couronnes suédoises (1 couronne = environ 80 francs), crédits remboursables après 15 ans et permettant aux Russes d'acheter, sans payer comptant, ce que bon leur semblait.

Cet accord de paiement et de crédit soviéto-suédois a soulevé immédiatement des objections qui se sont peu à peu transformées en critiques désabusées. « *M. Myrdal fit valoir, pour se défendre contre ces attaques, qu'après un voyage*

(8) Voir B.E.I.P.I., n° 3 (16 avril 1949).

d'études effectués aux Etats-Unis, il était rentré avec la conviction que ce pays était menacé d'inflation, ce qui ne manquerait pas d'avoir de sérieuses répercussions sur le commerce extérieur suédois... Aussi estimait-il nécessaire de s'assurer contre le risque d'une crise monétaire américaine en développant les échanges entre la Suède et l'U.R.S.S. et d'accorder à cette dernière un crédit exceptionnellement élevé » (9).

Le calcul de M. Varga, et à sa suite celui de M. Myrdal, s'est révélé faux, archifaux. La crise prédite avec autant d'assurance n'a pas eu lieu aux Etats-Unis — mais en U.R.S.S. et dans les pays satellites. L'inflation est actuellement plus sensible en Europe orientale (10) qu'en Amérique. A aucun moment, les exportateurs suédois n'ont été en peine de débouchés en Occident.

Avant de poursuivre l'analyse de ce traité de crédit qui a coûté si cher à la Suède, écoutons d'abord deux jugements du quotidien libéral, le *Dagens Nyheter* (11) :

« Ce traité de crédit... a été longtemps considéré comme scandaleux, mais, d'année en année, il apparaît de plus en plus insensé. »

« Le fiasco que le traité de crédit portait en lui depuis son début, atteint maintenant son achèvement... Il est maintenant très clair que le traité de 1946 était à tous les points de vue une lourde faute. »

Pour pouvoir vendre à crédit à l'U. R. S. S., les Suédois ont puisé dans leurs maigres stocks de devises — dollars notamment — afin d'acheter aux Etats-Unis les produits intéressant les Soviétiques. La réserve métallique et monétaire allant en s'amenuisant, l'approvisionnement des industries suédoises en matières premières importées en a considérablement souffert.

De plus, les crédits consentis à l'U.R.S.S. sont remboursables en couronnes suédoises. La couronne ayant d'ores et déjà perdu 30 % de sa valeur (et la dépréciation monétaire continue) l'Etat suédois en sera quitte pour supporter la perte sèche d'au moins la moitié des sommes utilisées par l'U.R.S.S. Cette dernière aura au mieux à payer la moitié seulement, mais plus probablement le tiers du prix normal des marchandises achetées à crédit en Suède.

Si les Russes n'ont pas épuisé 60 % des crédits accordés si généreusement, c'est que, grâce à Varga, ils ont commis également une erreur grossière. « Moscou s'attendait à une grave dépression économique générale... donc à une baisse des prix sur les marchés mondiaux. Aussi le gouvernement soviétique refusa-t-il les offres de l'industrie suédoise, offres très variées et très vastes, qui auraient absorbé la totalité du crédit envisagé. Pour la même raison, les Russes ne revinrent aux offres suédoises que lorsqu'il fut manifeste qu'il ne pouvait être question de fléchissement de la conjoncture. Mais alors, l'industrie suédoise était inondée de commandes étrangères à un point tel qu'elle n'a plus été en mesure, jusqu'ici, de satisfaire les demandes soviétiques » (12).

Les commandes occidentales ont ainsi sauvé la Suède du désastre total.

Qu'est devenu entre temps M. Myrdal ? Ni plus

(9) Note de l'attaché financier français à Berne, en date du 27 décembre 1951, d'après les renseignements publiés par le journal suisse *Der Bund*, note reprise dans *Problèmes Economiques*, n° 214, du 5 février 1952, Paris.

(10) Voir le B.E.I.P.I., différentes notes et études sur les pays satellites et en particulier la Tchécoslovaquie (Monnaie fondante et pénurie, etc.).

(11) 12 décembre 1951.

(12) Voir note 9.

ni moins que le « grand patron » de la Commission Economique pour l'Europe, des Nations Unies. A Genève, il tente depuis dix-huit mois de renouer les relations commerciales « normales » entre l'Ouest et l'Est. Il adresse questionnaire sur questionnaire aux gouvernements occidentaux. Il les presse de répondre. Il écrit des lettres semi-officielles, semi-personnelles à toutes les délégations. Il va à Moscou — peu avant le conflit de Corée — et à peu près au même moment que M. Trygve Lie. Il en revient et publie des communiqués, au nom de l'O.N.U., prétendant que l'U.R.S.S. est toute disposée à reprendre les échanges avec l'Occident. Après avoir mené son pays au bord de l'abîme — pour faire plaisir à Moscou — il s'agit et négocie. M. Myrdal n'est certainement pas — l'expérience l'a amplement prouvé — la personne qualifiée pour traiter avec l'U. R. S. S. et les satellites au nom de l'Europe occidentale.

Le protégé de M. Myrdal, M. Lundberg qui s'est si gravement trompé ainsi que l'Institut pour l'étude de la conjoncture qu'il dirige, dans l'appréciation de l'évolution économique mondiale, n'a point démissionné de son poste. Au contraire, il dirigera la délégation suédoise (13) à la Conférence économique, en avril prochain.

Les livraisons suédoises au bloc soviétique

Le motif mis en avant pour justifier l'extension des échanges commerciaux de la Suède avec les pays du bloc soviétique est celui-ci : La Grande-Bretagne, fournisseur traditionnel en charbon, n'est pas en mesure de livrer à la Suède, pour ses industries métallurgiques et sidérurgiques, les quantités de houille indispensables. Dès lors, la Suède se voit obligée de s'adresser à cet autre producteur, la Pologne qui, bien entendu, profite de cette situation privilégiée pour faire monter ses prix et pour poser de lourdes conditions.

Au cours de l'année passée, le prix exigé par les Polonais a été considérablement relevé ; il est à l'heure actuelle égal à celui du charbon américain y compris les frais de transport à travers l'Atlantique.

En contrepartie, la Suède a dû céder à la Pologne, 1.000.000 de tonnes de minerai de fer, pendant la seule année 1950, et augmenter encore ses livraisons en 1951.

En réalité, les concessions consenties du côté suédois sont infiniment plus lourdes. « Les exportations de machines de la Suède à destination de la Pologne ont doublé, et augmenté de 45 % à destination de l'Union Soviétique » (14). Ces équipements lourds sont-ils produits directement en Suède ? Il s'en faut :

« Il nous faut livrer à la Russie pour environ 450 millions de couronnes, dont plus de 270 millions en 1951 et 1952, pour la plus grande partie en machines ou produits semblables, d'une valeur militaire certaine, bien que généralement indirecte. La charge que cela nous impose, économiquement et politiquement, est d'autant plus lourde que, pour ces livraisons, des matières premières et des machines doivent être achetées aux Etats-Unis. Il n'est vraiment pas étonnant que le gouvernement ait trouvé ce système choquant » (15).

(13) *Le Rude Pravo*, organe du P.C. tchécoslovaque, du 23 janvier 1952.

(14) Voir note 2.

(15) *Le Dagens Nyheter*, libéral, du 23 février 1951.

C'est un journal suédois, du parti libéral, qui a écrit les lignes qui précèdent. Ce témoignage direct sera utilement complété par cet autre emprunté à un journal anglais modéré, *The Economist* (16) :

« *L'extension des échanges commerciaux de la Suède avec la Pologne va à l'encontre de la stratégie économique du pacte des puissances atlantiques. Les importantes livraisons de machines industrielles et les envois tout aussi importants de minerai de fer sur lesquels sont basés le plan économique polonais et notamment l'accroissement considérable de la production sidérurgique de la Pologne, voilà quelques-uns des points les plus critiqués par les Américains. Il est malheureusement de fait que loin de diminuer, les livraisons suédoises à la Pologne et aux autres pays situés derrière le rideau de fer, vont en augmentant...* »

La Suède est en effet le pays qui — à part la Finlande tenue par le remboursement des « dommages de guerre » — a non seulement maintenu ses exportations vers l'Est, mais les a considérablement accrues, par rapport au niveau d'avant-guerre. En 1938, les livraisons de la Suède à destination de l'U.R.S.S., de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Bulgarie et de la Roumanie, atteignaient, en prix courants, 29 millions de dollars. En 1948, elles se sont montées à la somme de 85 millions de dollars (17). En 1950, elles se sont élevées à plus de 105 millions de dollars, en prix courants, à destination des pays précédemment nommés, plus l'Allemagne orientale et l'Albanie (18).

Pendant que se renforçaient, en France, en Grande-Bretagne, etc., les contrôles sur les fournitures à l'Est, la Suède augmentait allègrement ses propres livraisons aux pays soviétiques — pendant l'année 1951. Premier trimestre : 22 millions de dollars, deuxième trimestre : 38 millions, troisième trimestre : plus de 44 millions de dollars. En neuf mois 1951, la Suède a livré plus que pendant les 12 mois de 1950 (19). La Pologne absorbe environ un tiers, l'U.R.S.S. un cinquième, la Tchécoslovaquie autant, le reste se partageant entre l'Allemagne orientale, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et l'Albanie.

Outre le minerai de fer, les postes les plus importants sont : fer et acier (près de 6 millions de dollars en 9 mois), machines génératrices (7,5 millions de dollars), machines pour le travail des métaux (2,2 millions), machines utilisées dans les mines et les constructions (14,7 millions), matériel électrique (3 millions).

Tout récemment, un nouvel accord soviéto-suédois a été signé en prévision des échanges en 1952. Il apporte un nouveau et substantiel accroissement des livraisons de la Suède à destination de l'U.R.S.S., les fournitures effectuées jusqu'ici sous le régime du traité de crédit sont maintenant incorporées dans le protocole commercial entre les deux pays. Le cadre des échanges prévus pour 1952 est double de celui correspondant à 1951 (20). Turbines à vapeur, chaudières à vapeur, et d'une manière générale les biens d'investissement constituent le gros des li-

vraisons promises par le gouvernement de Stockholm.

**

La Suède et la Finlande ont ceci de commun (outre leur position géographique) qu'elles se réclament toutes deux de la neutralité entre l'Est et l'Ouest. Etrange neutralité qui est faite de complaisances, lourdement payées, à l'égard du bloc soviétique. Suède et Finlande achètent aux Etats-Unis et à l'Europe occidentale des équipement industriels, des matières premières, voire des produits stratégiques, pour les revendre — ou pour les céder gratuitement en vertu des obligations tantôt librement consenties tantôt imposées par le vainqueur — au bloc soviétique.

L'U.R.S.S. et les satellites réarment à un rythme accéléré. Leur équilibre économique intérieur est gravement compromis. Et voilà que des pays, encore libres, viennent au secours de l'ennemi potentiel. Voilà qu'on lui livre, vend ou cède, outre une partie importante de la production nationale, une fraction non négligeable des importations. Celles-ci diminuent d'autant le potentiel économique et industriel de l'Occident. La Suède n'en a cure. La Finlande a certes, de larges circonstances atténuantes à faire valoir. Mais alors la faute retombe sur ceux qui, à l'Occident se prêtent trop volontiers à ce jeu, dangereux entre tous.

Et tout cela n'est pas encore suffisant pour remettre sur pied une économie de guerre de l'empire des Soviets. Une réunion appelée pompeusement *Conférence Economique de Moscou* — en avril prochain — provoquée et convoquée par le Kremlin, aura à discuter de la possibilité et de l'urgence qu'il y aurait à étendre davantage les échanges Est-Ouest. Des hommes d'affaires, des industriels, des commerçants, des économistes français, anglais, belges et autres viendront écouter — sagement — les bons conseils d'un certain nombre de ces Suédois et Finlandais (entre autres) qui iront discourir sur les marchés mirifiques de l'Est. De ces mêmes Suédois dirigés par M. Lundberg qui avait étudié la conjoncture et conseillé à son gouvernement de ne pas miser sur la prospérité occidentale, mais sur la soi-disante stabilité de l'économie planifiée soviétique. Mal en prit à son pays qui aura fait cadeau à l'U.R.S.S. de la moitié ou des deux tiers des crédits mis si gracieusement à la disposition de cette dernière.

Ce qui n'empêche pas les amis de MM. Myrdal et Lundberg de poursuivre allègrement une politique aussi ruineuse. Ni d'essayer de la faire adopter par d'autres pays, dont la France.

La triste expérience de la Suède et de la Finlande devrait servir d'avertissement.

(20) La *Neue Zuercher Zeitung*, du 24 janvier 1952, a publié d'intéressantes précisions sur l'accord soviéto-suédois. L'article étant « Copyright » nous ne pouvons qu'inviter nos lecteurs à s'y reporter pour tous renseignements complémentaires.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

(16) Du 29 décembre 1951.

(17) Tableau synthétique de la Commission Economique pour l'Europe, Genève.

(18) Statistiques du commerce extérieur de la Suède, O.E.C.E., (janvier 1952).

(19) O.E.C.E., voir note précédente.

Les dépenses militaires de l'U.R.S.S.

La propagande communiste ne cesse de souligner la « modicité » des dépenses militaires soviétiques et de les comparer aux budgets militaires des nations occidentales, accusées de « militarisme » et de « bellicisme ». Ainsi, faisant écho au discours prononcé en mars 1951 par M. Zvérev, ministre des Finances de l'U.R.S.S., la presse bolchéviste clame à tous vents que les dépenses militaires ne représentent que 21,3 % du budget soviétique, tandis qu'elles figurent pour 75 % dans le projet de budget soumis le 21 janvier 1952 par le président Truman au Congrès américain. Bien que l'hypocrisie de cette argumentation soit cousue de fil blanc, force nous est de l'examiner de plus près, car trop de nos contemporains, ignorants ou crédules, s'y laissent malheureusement prendre.

Les deux pourcentages ci-dessus : 21,3 % du côté soviétique, 75 % du côté américain, n'ont en réalité absolument rien de comparable.

Ne mentionnons qu'en passant un premier défaut de cette comparaison, défaut d'ordre secondaire parce que n'affectant pas le fond de la question. Le pourcentage soviétique se rapporte au budget de 1951, tandis que le pourcentage américain a trait aux prévisions budgétaires pour l'exercice 1952-1953 (du 1^{er} juillet au 30 juin). Pour pouvoir comparer plus valablement les deux chiffres, il faudra attendre la présentation du budget soviétique pour 1952, que l'on connaîtra très probablement au mois de mars. Attendons donc !

La deuxième objection que nous avons à opposer à cette comparaison tient à la nature même du budget soviétique. Contrairement aux budgets des autres nations, le budget soviétique englobe la quasi-totalité de la vie économique du pays. L'économie nationale et l'Etat se confondant à peu de chose près — ce qui est naturel dans un régime d'économie étatique totalitaire — les recettes budgétaires englobent la majeure partie du revenu national, à 10 % près (1). Dans les nations occidentales, au contraire, le budget de l'Etat n'excède généralement guère 30 % du revenu national. (Remarquons que les plaintes, souvent justifiées, sur l'excessive pression fiscale dans les pays occidentaux, et qui font état d'une fiscalité absorbant jusqu'à 40 % et au delà du revenu national, ne sont point en contradiction avec les 30 % que nous indiquons, car ces plaintes se fondent sur l'ensemble des impôts, y compris les impôts locaux, départementaux, etc., qui n'entrent pas dans le budget de l'Etat). Même le projet de budget, présenté par le président Truman pour 1952-1953, avec ses 85,4 milliards de dollars, n'excédera probablement pas le quart du revenu national que les Etats-Unis atteindront pendant l'exercice en question.

Si donc les dépenses militaires américaines (budget militaire proprement dit, plus assistance économique et militaire à l'étranger, plus crédits atomiques et divers) représentent 75 % du budget total, elles ne représentent (puisque le budget est le quart du revenu national) que 18 à 19 % du revenu national américain. Or, les dépenses militaires soviétiques avouées représentaient déjà l'an dernier 21,3 % du budget, ce qui fait, puisque le budget s'élève aux neuf dixièmes du revenu national, 19 % du revenu national soviétique.

Au point où en est notre analyse, U.R.S.S. et U.S.A. sembleraient donc sensiblement à égalité, à cette différence près que les 18 à 19 % améri-

cains ne seront atteints qu'au cours de l'exercice 1952-1953, tandis que l'U.R.S.S. avait atteint 19 % dès l'année écoulée.

Seulement, il y a une autre différence et qui détruit radicalement, qui pulvérise cette apparence d'égalité. C'est que les dépenses militaires américaines sont nettes et sans bavure : l'Etat joue cartes sur table, il est obligé de dire à la nation, à laquelle il a des comptes à rendre, comment il emploie les fonds qu'il lui réclame, et une presse libre (n'y a-t-il pas de journaux communistes là-bas ?) ne se fait pas faute de tirer la sonnette d'alarme en cas de besoin. En U.R.S.S., au contraire, où toute la presse est synchronisée, où aucune voix discordante ne peut s'élever au Soviet Suprême qui vote le budget à l'unanimité au bout de trois jours sans avoir osé poser une seule question indiscrète, tout est entouré du voile opaque du mystère. Les dépenses militaires soviétiques pour 1951, de l'ordre de 96,4 milliards de roubles (21,3 % du budget ; 19 % du revenu national), ne sont que les dépenses militaires avouées. Mais il y en a d'autres.

Le chapitre des dépenses budgétaires comprend quatre rubriques ; voici comment les présente la *Pravda* du 8 mars 1951 (les chiffres s'entendent en millions de roubles) :

Total des dépenses	451.503
dont :	
Financement de l'économie nationale	178.474
Mesures sociales et culturelles	120.785
Ministères de la guerre et de la marine de guerre	96.376
Entretien des organes de l'Administration de l'Etat	14.295

Il suffit de savoir additionner pour se rendre compte qu'il y a, entre le total des quatre postes énumérés et le montant global des dépenses, une différence de 41.573 millions de roubles, soit de 3.617 milliards de nos francs au cours officiel. Une première question : quel gouvernement occidental se permettrait de présenter aux députés de la nation un budget restant muet sur l'emploi de 3.617 milliards de francs au chapitre des dépenses, et quel parlement digne de ce nom accepterait de donner à un gouvernement, quel qu'il soit, carte blanche pour l'emploi sans contrôle, donc arbitraire, d'une somme excédant le montant total du budget français ?

De toute façon, si ces 41.573 millions de roubles étaient destinés à un usage pacifique, culturel ou social de quelque genre que ce soit, la propagande soviétique ne se serait pas fait faute de lui donner un maximum de publicité. S'ils étaient utilisés pour faire des cadeaux aux satellites, cela se saurait. Il ne peut donc s'agir que de sommes destinées à des fins inavouables pour un Etat qui se prétend le plus pacifique du monde. Il est à remarquer que les dépenses militaires proprement dites, avouées, figurent au budget sous la rubrique : « Ministère de la guerre et de la marine de guerre », formule nettement limitative ! C'est l'aveu qu'il y a des dépenses d'ordre militaire n'entrant pas dans la rubrique réservée aux ministères de la guerre et de la marine de guerre.

En ce qui concerne les dépenses sociales et culturelles, il est indubitable qu'elles couvrent en partie le coût du réarmement indirect, ce que des âmes délicates appellent l'armement « moral ». L'éducation soviétique tout entière est au service de la préparation, tant physique que psychologique, de la génération montante au métier militaire ; les écoles n'y sont que des précasernes.

(1) Voir notre étude sur le budget soviétique, B.E.I.P.I., n° 44.

Les manuels scolaires dont l'Occident connaît bon nombre d'échantillons, en témoignent. A plus forte raison est-ce vrai pour la culture physique. Or, sur les 120 milliards de roubles affectés aux « mesures sociales et culturelles », 59 milliards sont destinés à l'instruction publique, et 22 milliards à la culture physique et à la santé publique, non compris la Sécurité sociale qui figure à part. Il est plus que probable que l'instruction des cadres militaires est financée bien plus par ce chapitre-là que par les crédits militaires proprement dits. La recherche scientifique est dotée de 8 milliards, et l'on sait à quoi la recherche scientifique russe se consacre de préférence. En additionnant les trois rubriques que nous venons d'indiquer, on obtient un total de près de 90 milliards, sur les 120 milliards des dépenses sociales et culturelles. Nous ne croyons donc pas exagérer en disant que la moitié des sommes figurant au chapitre des mesures sociales et culturelles reçoit une affectation plutôt militaire.

Quant au financement de l'économie nationale, pour lequel le budget prévoit 178 milliards de roubles, M. Zvérev déclarait dans son discours du 7 mars 1951 (*Pravda* du 8 mars) que sur ce total 132 milliards étaient prévus pour de grands travaux d'investissements. Il est vrai que le budget ne doit fournir que 98 milliards ; les 34 milliards restants sont à tirer de l'autofinancement. Mais comme par hasard, ce chiffre de 34 milliards est identique au montant du célèbre emprunt émis en mai dernier et couvert en l'espace de quelques jours. Cela veut dire que la faible productivité soviétique rendant l'autofinancement illusoire, la totalité des 132 milliards aura été, finalement, fournie par le budget.

On imagine aisément la nature de ces grands travaux. Dans un pays militarisé à outrance, les productions apparemment les plus éloignées de l'industrie de guerre sont des productions stratégiques. De même, la célèbre « lutte stalinienne contre la nature », les grandioses projets d'irrigation des steppes, en Asie et ailleurs, ont une valeur stratégique de premier ordre : on ne peut utiliser des aérodromes que dans des régions où il y a de l'eau.

Les dépenses militaires soviétiques *réelles* peuvent donc être évaluées au minimum comme suit : (en milliards de roubles) :

Dépenses avouées	96
Fonds occultes	42
Mesures sociales et culturelles..	60
Investissements stratégiques	132

Total : 330

330 milliards de roubles sur un budget total de 451 milliards, cela fait 73 % des dépenses budgétaires totales; le budget représentant les neuf dixièmes du revenu national, les dépenses de guerre de l'U.R.S.S. s'élèvent donc à environ 65 % du revenu national. Le budget militaire américain prévu pour 1952-1953 n'atteint que 18 ou 19 % du revenu national des Etats-Unis. Comme le revenu national américain se monte au moins au quadruple ou au quintuple du revenu national soviétique, on comprend pourquoi les Américains peuvent avoir à la fois du beurre et des canons, tandis que les Soviétiques n'ont aucune possibilité d'aspirer au beurre.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Le plan quinquennal est fonction des besoins soviétiques

Un rapport étroit existe entre les besoins de l'U.R.S.S. qui vont en croissant depuis plus d'un an, et le relèvement presque simultané des objectifs, ambitieux à l'origine déjà, intervenus dans les trois pays les plus industrialisés du glacis : la Pologne, la Tchécoslovaquie, et maintenant la zone orientale en Allemagne.

Du côté soviétique on a pu noter en effet les facteurs suivants : La guerre de Corée, en déclenchant le mécanisme du réarmement américain et occidental, a donné un coup de fouet aux préparatifs militaires déjà poussés de l'U.R.S.S. La relative pénurie mondiale de certaines matières premières et le blocus partiel de l'Union Soviétique, de la Chine et des satellites par les Etats-Unis, puis progressivement (et timidement) par certains pays d'Europe occidentale, n'ont fait qu'accroître les besoins en matières premières (métaux non ferreux en premier lieu) et en équipements industriels. La conversion de certaines usines et plus particulièrement des fabriques de tracteurs et de machines agricoles en fabriques produisant du matériel de guerre (Bé-

ria a donné récemment des chiffres de la production des machines agricoles en baisse de 20 à 25 % sur le niveau de l'année précédente) a fait, de son côté, augmenter les besoins de l'U.R.S.S. en produits industriels de consommation courante.

Aussi l'U.R.S.S. s'est-elle tournée à nouveau vers les satellites les pressant d'augmenter les livraisons de produits les plus divers. Pour l'Europe orientale et plus particulièrement pour l'Allemagne de l'Est, pour la Pologne et pour la Tchécoslovaquie (et dans une certaine mesure pour la Hongrie) les exigences russes nouvelles se sont traduites par une pénurie encore plus grave et par la nécessité de relever les objectifs des plans quinquennaux en cours.

Dans un exposé-fleuve, — il couvre quatre pages entières grand format de la *Taegliche Rundschau*, du 8 février — M. Rau, le responsable de l'ensemble de l'économie de la zone soviétique en Allemagne, a révélé ceci :

« D'année en année augmente le volume de nos

échanges avec l'Union Soviétique, avec les démocraties populaires et avec la république populaire de Chine... Le rapide accroissement du commerce extérieur de la République démocratique allemande se traduira en 1952 par l'indice 140 sur la base de 1951 = 100... De là découleront pour nous des obligations nouvelles et notamment :

« 1. — Nous devons produire pour l'exportation les biens et articles dont nos partenaires commerciaux et amis ont besoin pour leur industrialisation et pour la satisfaction des besoins de leur population. »

« 2. — La qualité de ces produits devra être celle que nous nous sommes engagés à fournir, c'est-à-dire la plus élevée qui soit. »

« 3. — Nous devons observer ponctuellement les délais de livraison. »

Si l'on tient compte des réparations de guerre au profit de l'U.R.S.S. et des exportations vers ce même pays, entre le tiers et la moitié de la production nationale de l'Allemagne de l'Est s'en va en Union Soviétique et en Chine. Les obligations de plus en plus lourdes imposées de ce fait aux différentes branches de la production industrielle ne peuvent que se traduire par des normes et des objectifs constamment relevés. Déjà un précédent rapport de M. Ulbricht, secrétaire général du Parti communiste S.E.D., et président du conseil par intérim, avait préconisé que « la production industrielle devra être portée en 1955 à 192,3 % par rapport au niveau de 1950, soit plus du double de la production de

1936 ». (Rapport adopté par la Chambre du Peuple, à Berlin, le 1^{er} novembre 1951).

Maintenant, M. Rau, dans l'exposé auquel nous avons fait allusion plus haut, précise que si le plan quinquennal ne prévoyait à l'origine qu'un accroissement de la production industrielle en 1952 de 12,4 % par rapport au niveau de 1951, une nouvelle augmentation de 6 % venait d'être décrétée. En définitive et comparativement à l'année de base 1950, la production industrielle doit atteindre en 1952, plus de 138 % de celle d'il y a deux ans.

Les branches sur lesquelles porte essentiellement cet accroissement nouveau sont précisément celles qui intéressent le plus l'économie soviétique, celles aussi qui ont été le plus touchées par l'embargo commercial des Etats-Unis et de certains autres pays occidentaux. Ce sont notamment l'industrie lourde et plus spécialement la mécanique générale, la mécanique de précision et les usines produisant les appareils d'optique et de mesure. L'extraction du charbon et du lignite ne sera pas poussée outre mesure — l'augmentation prescrite d'une année à l'autre n'étant que de 2 % et 6 % respectivement — la houille pouvant être fournie par cet autre satellite qu'est la Pologne. L'effort maximum doit donc porter sur les équipements industriels dont manque l'U.R.S.S.

Jamais encore l'exploitation des pays conquis n'a atteint un tel degré. Jamais encore la vassalisation de pays autrefois économiquement sains n'a produit un dénuement plus grand pour les populations locales.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Graves perturbations dans l'approvisionnement, conséquences d'une production et d'une collecte insuffisantes

En annonçant les mesures de réorganisation dans l'énergétique et dans les industries textiles, succédant à la refonte totale de l'appareil de production dans les mines de métaux, dans la métallurgie et dans les houillères, nous écrivions (voir le B.E.I.P.I., n° 60, p. 23) : « La série des critiques n'est probablement pas terminée ». Tous les mois, le comité central du Parti communiste, et à sa suite le gouvernement, publient maintenant un document relatif à la crise dans un secteur de production.

Au début de février, c'est la situation alarmante de l'élevage et par conséquent des troubles graves dans le ravitaillement général, qui ont retenu l'attention des plus hautes instances communistes en Tchécoslovaquie. Le très long communiqué publié par le Praca du 10 février couvre près de trois pages du quotidien cégétiste. Il peut être divisé en deux parties d'importance égale, la première constituant un véritable réquisitoire qui ne peut, évidemment, qu'enregistrer et dénoncer la faillite totale d'un système de production qui n'arrive même plus à assurer aux masses ouvrières un approvisionnement minimum en cette denrée essentielle qu'est la viande de boucherie et de charcuterie. Il va sans dire que les répercussions d'une défaillance qui a atteint un tel degré sont sérieuses sur le plan

de la production en général, le rendement au travail des ouvriers ne pouvant nécessairement que baisser, faute d'alimentation convenable.

Le document, que le Praca qualifie « d'extrêmement important », débute ainsi :

« Le Praesidium du C.C. du P.C. et le gouvernement de la République tchécoslovaque constatent et déplorent les insuffisances dans l'approvisionnement de la population en viande et en charcuterie, pendant toute l'année dernière et notamment au cours du deuxième semestre. Cet approvisionnement insuffisant a eu pour conséquence l'impossibilité de satisfaire les besoins croissants des travailleurs ; de plus, il a même été nécessaire de restreindre le marché libre de la viande de boucherie et de charcuterie, d'augmenter le prix de ces produits au marché libre d'Etat et au marché contingenté, de remplacer partiellement la quantité de viande prévue, soit 300 grammes par mois, par des déblocages de sucre et de riz supplémentaires. »

Après avoir souligné la nécessité qui s'attache à une amélioration rapide de la situation, faute de quoi les travailleurs ne seraient pas en mesure de réaliser les tâches difficiles que leur impose la nouvelle annuité du plan quinquennal,

le communiqué en vient à analyser les causes des défaillances. Le passage suivant apporte un témoignage indirect sur les différentes formes de résistance que la paysannerie dans son ensemble — qu'elle soit embrigadée dans les kolkhozes et sovkhazes ou qu'elle soit encore relativement libre — oppose au régime et aux autorités qui en sont les tenants :

« La première cause de ces difficultés doit être recherchée dans l'insuffisance de la production agricole qui est loin d'avoir réalisé les tâches assignées... La production agricole est défaillante notamment en ce qui concerne la production de céréales secondaires et de fourrages (1). Toutes ces défaillances ont eu pour résultat une baisse dans la production de la viande, une baisse dans la qualité du bétail, une baisse enfin du poids moyen des bêtes. C'est ainsi que le poids moyen du bétail à cornes livré à l'abattoir a diminué passant de 395,6 kg en 1950 à 379 kg en 1951, et le poids vif des porcs est tombé de 97,8 kg à 94,5 kg seulement.

« La baisse du poids moyen est extrêmement grave, car pour assurer aux consommateurs la même quantité de produits, nous sommes obligés de recourir à l'abattage de bétail supplémentaire, ce qui diminue d'autant le nombre des bêtes. Le rythme des naissances tant en ce qui concerne les vaches que les porcs reste très bas... D'autres pertes graves résultent du nombre croissant de morts accidentelles et d'abattages survenant dans les mêmes circonstances — notamment dans les fermes de plus de 15 hectares et dans les Domaines de l'Etat. »

Trois secteurs de production sont incriminés au même titre : les sovkhazes, les kolkhozes et les koulaks :

« Les Domaines de l'Etat ont fourni pendant l'année écoulée près de 15 % du bétail à cornes et 28 % des porcs conduits aux abattoirs. Cela est nettement insuffisant. Le phénomène le plus marquant dans les Domaines de l'Etat, c'est une mauvaise organisation du travail. »

« Une autre cause de la baisse de la produc-

(1) La production des céréales panifiables avait, de son côté, entraîné la remise en vigueur du rationnement du pain et de la farine.

tion de viande est imputable à de nombreuses coopératives agricoles. Ces coopératives ont fourni beaucoup moins de viande de bœuf, de veau et de porc que ce qu'elles auraient dû fournir compte tenu des surfaces qu'elles cultivent. »

« Les richards des villages (= koulaks, N.D. L.R.) à dessein ne respectent pas les normes prescrites en ce qui concerne l'état du bétail. »

La même réprobation s'adresse aux autorités chargées de surveiller le secteur agricole :

« Le ministère de l'Agriculture, les responsables des Domaines de l'Etat, des coopératives agricoles uniques et les dirigeants des conseils nationaux locaux n'ont pas prêté suffisamment attention aux problèmes de la production de la viande ni à la nécessité d'assurer la collecte des quantités prescrites de ces produits... Les conseils nationaux locaux n'ont pas entrepris une action énergique contre les koulaks. »

Le Praca, à la suite des critiques du C.C. en vient à constater que « le plan n'a pas été réalisé notamment en ce qui concerne les impositions en porcs. La situation est particulièrement inquiétante dans les pays slovaques... C'est notamment pendant les mois d'été que la baisse a été la plus forte. »

Suivent les prescriptions nouvelles décrétées par le C.C. du Parti communiste et par le gouvernement. Il est douteux qu'une amélioration notable puisse en résulter.

En définitive, la situation est celle-ci. La Tchécoslovaquie, autrefois largement productrice, est à l'heure actuelle incapable d'assurer à la population la ration minime de 300 gr. de viande et de charcuterie par mois. Le nombre et la qualité du bétail sont en baisse constante. Les paysans, pour résister aux impositions, élèvent moins de bétail. Le ravitaillement des villes s'en ressent, et les ouvriers voient diminuer encore leur standard de vie déjà si bas que toute nouvelle baisse se traduit par une diminution du rendement au travail, par suite d'une nourriture très insuffisante. La nourriture est devenue la hantise des ouvriers et des citoyens en général. Dorénavant, tout retard de la production agricole freinera à son tour le développement de la production industrielle. Le plan quinquennal n'a pas été réalisé en 1951. Il ne le sera pas davantage en 1952.

La crise continue...

Le parti est lâché par les masses et même par la jeunesse

Au fur et à mesure que les difficultés économiques s'accroissent, que la production et la productivité baissent, que la pression inflationniste devient plus forte, les dirigeants actuels de la Tchécoslovaquie prennent conscience de la gravité de la situation et cherchent désespérément à y remédier. Des réformes se succèdent alors dans l'espoir que des normes de travail

plus sévères inciteront les ouvriers à fournir un rendement supérieur, que la réorganisation de la sécurité sociale permettra de combattre l'absentéisme et les grèves perlées, qu'une nouvelle équipe de dirigeants placés à la tête des kolkhozes et des sovkhazes réussira là où la précédente équipe a échoué.

Ces mesures valent ce que valent des coups de

bâton dans l'eau. Car avant d'être économique et monétaire, la crise est politique et sociale. La population — dont encore en 1946, plus de 40% votaient communiste aux seules élections libres qu'avait connues la Tchécoslovaquie depuis la guerre — ne suit plus les mots d'ordre du Parti. Sans parler même des paysans qui résistent à la collectivisation de l'agriculture, la classe ouvrière, la petite bourgeoisie, la jeunesse, les masses en un mot, ont lâché le Parti communiste.

Le *Rude Pravo*, organe officiel du P.C., n'en fait même plus mystère. En une semaine, deux éditoriaux ont traité successivement de « *La nécessité de renforcer la liaison avec les masses* » (le 23 janvier) et de « *La nécessité de mieux « travailler » la jeunesse* » (le 30 janvier).

« *Comment le Parti pourrait-il exercer ses activités*, interroge le premier éditorial du *Rude Pravo*, *s'il n'avait pas un contact vivant avec les sans parti, contact grâce auquel quotidiennement le Parti les éduque, les convainc du bien-fondé des tâches découlant de l'édification du socialisme, élève leur niveau politique et les dirige dans la phase de construction du socialisme et dans la lutte pour la paix mondiale. De leur côté, les masses, privées des soins quotidiens de la part de nos organisations, perdent leur volonté et leur conviction, si indispensables à l'édification d'une vie nouvelle, elles se trouvent ébranlées, elles perdent de vue les buts élevés que notre patrie doit chercher à atteindre.* »

Sous le fatras des mots, l'énumération des symptômes est correct. Celles des causes tiennent en une phrase : perte de confiance.

« *Le trait caractéristique, l'indice le plus sûr de la liaison entre le Parti et les masses, c'est la confiance mutuelle* », écrit le *Rude Pravo*.

L'évocation des luttes passées suffira-t-elle à l'organe communiste pour convaincre à nouveau les masses que « *le Parti communiste n'a qu'un seul intérêt, celui de défendre les intérêts des masses* » ? L'éditorialiste lui-même en doute, qui ajoute :

« *Lorsque les communistes ne veulent pas se mêler à la masse des travailleurs, ils laissent ainsi libre cours à l'influence d'opinions et d'ambiances périmées, et même aux activités souterraines de l'ennemi. Si les communistes répugnent à se mêler à la masse des travailleurs, c'est qu'ils ont perdu l'habitude de le faire, c'est qu'ils ne sont plus incités à le faire. Dans ces conditions, on ne peut pas s'étonner du fait que les diverses mesures prises par le parti et par le gouvernement n'aient pas été comprises des ouvriers et des paysans.* »

Plus loin, le même article déclare :

« *Les communistes doivent se trouver au milieu des travailleurs. Car c'est pour les travailleurs que nous construisons le socialisme. Sans les travailleurs, sans leur participation consciente et enthousiaste, il n'est pas possible d'édifier le socialisme.* »

Aux échecs subis dans le domaine de la production, les dirigeants communistes mesurent l'échec du régime.

La population est désabusée. Les promesses communistes qui ne sont jamais devenues une réalité incitent à la nostalgie du passé. Mais peut-être le communisme a-t-il plus de prise sur la jeunesse, sur cette génération dont les souvenirs ne remontent pas au delà de l'occupation

allemande et dont l'adolescence s'est passée dans les écoles communistes ?

On a pu le croire, pendant un certain temps, tellement les officiels et la presse dirigée semblaient être sûrs de la jeunesse tchécoslovaque. Au Congrès des jeunes, en juin 1950, M. Gottwald n'a-t-il pas lui-même qualifié cette jeunesse de « *fleur et d'orgueil de notre république démocratique et populaire, génération de relève magnifique et pleine de promesses* » ? Dix-huit mois ont passé et voici que le *Rude Pravo* commence à douter de cette jeunesse dont on attendait tant.

Après avoir dénoncé le cancer bureaucratique qui paralyse l'Union de la Jeunesse tchécoslovaque et les négligences en ce qui concerne la formation des cadres, le journal communiste en vient à écrire :

« *Ces faiblesses internes expliquent en grande partie pourquoi l'Union de la Jeunesse tchécoslovaque n'a pas fait preuve d'initiative et d'activité, pourquoi elle n'a pas exercé une attraction suffisante sur l'ensemble de la jeunesse. L'Union n'a pas réussi à rassembler en son sein tous les garçons et filles honnêtes et dévoués à la République tchécoslovaque, et notamment la jeunesse paysanne ; elle ne s'est pas acquittée des tâches relatives à l'éducation idéologique, politique, morale, de la jeune génération.* »

« *Les insuffisances dans l'activité de l'Union de la Jeunesse tchécoslovaque ont fait l'objet de critiques et d'auto-critiques très ouvertes, à l'occasion de la dernière réunion du C.C. de l'Union ; elles attestent que même l'organisation des jeunes a été contaminée par les méthodes erronées et malsaines que les traitres et agents tels que Slansky, Sling, Svermova et Cie ont cherché à propager.* »

L'Union de la Jeunesse souffre des mêmes maux que le Parti communiste lui-même et les autres organisations périphériques. On notera en passant — s'il en est encore besoin — l'étroite dépendance à l'égard du P.C., de l'Union de la Jeunesse tchécoslovaque, organisation-sœur de l'Union démocratique de la Jeunesse française: « *Le Parti dirige l'Union de la Jeunesse par l'intermédiaire des communistes qui y travaillent.* »

Mais revenons au cas des jeunes gens et jeunes filles tchèques. Ceux-ci, loin de se laisser séduire par les mots d'ordre tels que « *l'édification du socialisme* », « *lutte pour la paix* », ou « *éternelle amitié avec les peuples de l'Union Soviétique* », résistent à l'emprise communiste, et, pour commencer, désertent massivement l'organisation officielle des jeunes.

L'organe du Parti, le *Rude Pravo*, croit-il vraiment qu'il suffira de convoquer quelques réunions et conférences supplémentaires pour changer cet état d'esprit? et le quotidien communiste de reprendre le vieux cliché de la critique et de l'auto-critique :

« *Aux mois de février et mars auront lieu les conférences régionales, départementales et locales de l'Union de la Jeunesse. Leur tâche est de porter un jugement critique et auto-critique sur la façon dont les organisations locales, départementales et régionales de l'Union, ont contribué à la réalisation des tâches dans les entreprises industrielles ainsi qu'à la campagne..., si et comment elles ont aidé le Mouvement des jeunes pionniers, si et comment elles ont développé l'éducation politique, idéologique et morale de la jeunesse. Le but de ces conférences est de dévoiler les causes des insuffisances... »*

Mais la véritable cause, ces réunions ne peuvent la dévoiler : scepticisme et hostilité de la jeunesse à l'égard d'un régime qui ne cherche qu'à asservir.

HONGRIE

Renforcement de la discipline du travail

Les responsables de la vie économique hongroise ont été réunis en conférence, au début de janvier, pour s'entendre sermonner d'importance par les dirigeants communistes de l'Etat : on leur reproche l'allure désordonnée de la production dont le rythme connaît des hauts et des bas singulièrement accentués, par suite, leur a-t-on affirmé, du relâchement de la discipline du travail.

C'est ainsi que le ministre Gerö, l'un des idéologues les plus fanatiques du communisme en Hongrie et l'un des dirigeants staliniens les mieux vus à Moscou, leur a fait grief de leur incapacité à imposer une discipline du travail « véritablement digne d'être appelée communiste ». Voici d'après *Szabad Nep* (Peuple libre) du 13 janvier, le passage essentiel de son discours :

« Au cours de l'année 1951, la discipline du travail s'est relâchée. Heureusement pas au même point qu'en 1949, mais il ne fait pas de doute que notre Conférence doit faire face à ce problème très grave. Il faut que nous mettions de l'ordre dans le système des « normes de travail ». Il faut élever les normes fixées comme base de travail dès que les moyens de la production changent, comme, par exemple, par l'emploi de nouvelles machines plus efficaces, etc., et sans le moindre retard. Nous avons recueilli l'impression que les responsables de la production ne prennent pas note immédiatement de ces améliorations qui, la discipline aidant, devraient donner une production accrue. »

« Des mesures bien plus sévères doivent être mises en vigueur contre ceux qui quittent le travail, qui manquent à l'appel plusieurs fois de suite. Mais avant tout il faut que les chefs, qui souffrent ces manques à la discipline, soient punis d'une manière exemplaire. »

« Le problème le plus important est de réaliser une production bien plus constante, sans les hauts et les bas que nous avons observés en 1951. Il faut que, tout d'abord, nos mines de charbon donnent un rendement supérieur de 3.300.000 tonnes à celui de 1951. La ligne vacillante de la production de 1951 doit être remplacée par une constante sans oscillation. La production doit dépasser en 1952 de 25 % celle de 1951. Pour ceci il faut éliminer des faits qui prouvent que, par exemple, au début du mois, lorsque le travail n'est pas encore « en marche » la production reste bien au-dessous de celle atteinte à la fin du mois. Au mois de novembre 1951, il a été produit au cours de la première décade, 29,8 %, au cours de la deuxième décade, 32,4 % et au cours de la troisième décade, 37,8 % de la production, ce qui ne peut être considéré comme un état de choses normal. De même, aux usines de Csepel, on a sorti durant la première décade du mois de novembre 1951 55 camions, dans la deuxième 113 camions et dans la troisième décade 256 camions. Il faut qu'en 1952 la production augmente régulièrement de mois en mois et ne connaisse pas de rechutes au début de chaque mois. Il faut que les chiffres impressionnants de certains « grands résultats » fassent place à une ligne ascendante constante, et surtout régulière. »

On pourrait croire que cette allure « en dent de scie » de la courbe production tient à l'incapacité

des dirigeants de l'économie qui ne savent pas acheminer en temps utile vers les entreprises les matériaux nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont fixées pour chaque mois ou pour chaque semaine. Ainsi s'expliquerait que les démarrages soient toujours si lents.

Les chefs communistes préfèrent mettre l'accent sur l'aspect « disciplinaire » du problème. On ne travaille pas assez dans les entreprises : la preuve en est qu'on atteint à certains moments un taux de production beaucoup plus élevé qu'à d'autres. On devrait pouvoir maintenir le même rythme tout le temps.

C'est ce qu'expliquait le *Szabad Nep* du 17 janvier qui consacrait au problème un article massif sur cinq colonnes, sous le titre : « Lutte pour rendre la production constante : liquidation du travail de choc. »

« Il faut que l'irrégularité de la production cesse. Dans beaucoup d'usines, la production est irrégulière même au cours d'une seule journée. Lundi la production baisse visiblement, souvent elle reste de 10-12 % au-dessous de la production du samedi. Ceci a été surtout noté dans l'industrie charbonnière. Les rechutes du début du mois se répètent régulièrement chaque mois, au lieu d'être éliminées. La même irrégularité se fait jour, non seulement au cours de chaque mois, mais aussi dans les résultats trimestriels. Ainsi au mois de janvier, la production a été bien plus basse qu'à la fin de l'année, lorsque les travaux de choc ont remonté le moral des travailleurs et qu'ils voulaient faire la preuve des résultats atteints. Au mois de janvier, les chiffres de la première décade sont même restés au-dessous de la première décade du mois de décembre. Si nous voulons atteindre des résultats de production vraiment dignes d'être satisfaisants, il faut que nous liquidions les chiffres du travail de choc fixés pour une certaine date, pour la fin de la semaine ou du mois et il faut que nous arrivions à assurer une production ayant une ligne ascendante régulière. Ceci doit être le but que les chefs responsables de notre économie doivent atteindre au cours des prochains mois. Malheureusement la plupart des chefs sont encore si « vieux jeu » qu'ils croient que c'est seulement en faisant miroiter les chiffres impressionnants d'un travail de choc, qu'ils gagneront de « bonnes notes » au lieu de tâcher d'organiser un travail régulier selon des méthodes nouvelles. Nous faisons face à l'année décisive du plan quinquennal. Ceci veut dire que nous devons faire un effort plus grand, un effort nouveau. La superproduction de 1951 doit être améliorée et remplacée par une production plus haute, mais constante. Une production sans heurts, sans rechutes. Si nous parvenons à réaliser cette méthode, nous aurons posé la base du succès décisif de l'année de production à venir. »

On a ici nettement l'impression de se trouver devant une sorte de grève perlée générale. Les ouvriers résistent au travail de choc : ils se refusent à accomplir les normes exceptionnelles de façon normale. Ils freinent la production, et ils ne donnent un effort qu'aux fins de mois ou de semaines, pour atteindre les chiffres fixés,

soit sous la menace, soit parce qu'ils y trouvent un intérêt pécuniaire, soit encore qu'ils entendent ainsi montrer le caractère exceptionnel des normes du travail de choc : s'ils les accomplissaient tous les jours leur généralisation serait trop facile.

Aussi, Rakosi, parlant à cette même Conférence des responsables économiques a-t-il fait appel, non à l'amélioration de l'organisation du travail, mais au renforcement de la discipline, au sens presque pénitentiaire du terme. Il faut que les directeurs d'entreprise fassent preuve de plus de sévérité à l'égard du personnel, et pour cela, ils doivent collaborer avec le parti, c'est-à-dire en accepter la tutelle, en faciliter l'immixtion dans la vie des usines.

Voici, d'après Szabad Nep (15 janvier) un extrait de son discours :

« Presque tous les discours prononcés à la tribune ont fait allusion au manque de discipline de l'industrie, mais n'ont jamais mentionné comment les responsables de la production y remédient. Les responsables ne luttent pas pour un renforcement de la discipline du travail ; il faut avouer que le problème de la discipline a été traité d'une manière par trop libérale au cours de l'année de travail 1951. Il paraît que c'est en vain que nous avons donné la possibilité aux chefs responsables d'user des mesures de législation pour restaurer la discipline du travail, ils ont eu peur de recourir à ces moyens durs. Il faut que nous comprenions enfin, que vis-à-vis de certains éléments, la persuasion n'est pas suffisante, l'agitation et la propagande semblent jouer le rôle d'eau bénite seulement. Et c'est pourquoi il faut avoir recours à la loi. Les chefs doivent user de méthodes sévères et ne pas avoir peur même de mesures draconiennes. Il faut qu'un changement profond advienne dans la mentalité des chefs en ce qui concerne la discipline du travail et sa réalisation. »

« Nous croyons que ces buts seront atteints, si nous réalisons une collaboration encore plus étroite entre les dirigeants du Parti et les dirigeants économiques. Le manque d'une collaboration étroite entre les cadres politiques du Parti et les cadres économiques, se reflète dans les résultats obtenus voire dans certains cas, le manque de résultats. Quelques fois une Conférence du Parti donne l'impression d'une conférence de production et c'est cela qui donne raison d'espérer. Les secrétaires du Parti, dans certains cas, sont si bien informés des chiffres et des nécessités de la production, qu'ils donnent l'impression de directeurs d'usine. Mais je constate avec regret, qu'à notre Conférence ici, je n'ai pas entendu de camarades exiger une coopération plus étroite entre les cadres du Parti et leurs industries. Il se peut qu'en certains cas, les chefs ne voient que les chiffres de production, et oublient que ces chiffres ne seront atteints qu'avec l'aide des cadres du Parti. La production est le but à atteindre, mais ceci ne peut se

faire exclusivement en regardant les chiffres, mais en renforçant la coopération politique et il faut aussi renforcer la coopération politique et industrielle. »

Cette décision, assez brusquement prise, de « liquider le travail de choc », offre, de l'extérieur, un effet assez comique. L'ensemble du Parti n'a pas encore pris le tournant, et, au moment où commence la propagande pour la régularisation de la production et la disparition du travail de choc, l'agitation en faveur du stakhanovisme se poursuit.

Une grande compétition a été ouverte en effet en vue de célébrer par des « offres de superproduction » l'anniversaire de « notre chef bien aimé Mathias Rakosi », qui aura 60 ans le 9 mars.

Le Magyar Nemzet (Nation hongroise) du 17 janvier publie toute une page sous le titre : « Les masses ouvrières ont laissé parler leur cœur : nous fêterons par une superproduction du Plan, l'anniversaire de Mathias Rakosi. ». « La brigade de choc « Ouragan » des usines d'électricité Ganz, a entrepris d'achever pour le 9 mars, le plan pour 1952 ». « Le premier bloc de travail des usines de Cotonnade, tissera assez d'étoffe pour faire 20.000 robes d'enfants en plus des chiffres prévus. »

Toutes ces lettres sont publiées avec des remarques comme : « Le peuple tout entier a compris ce qu'il doit à son chef bien-aimé. »

Le Szabad Nep (Peuple libre) du 18 janvier publie en première page : « Georges Székely, ouvrier sidérurgique, entreprend d'achever son plan quinquennal d'ici le 4 avril ». « Joseph Fehér, tisserand, promet d'achever à 106 % son plan de trois mois « pour fêter l'anniversaire du camarade Rakosi plus dignement. »

Le Szabad Nep du 19 janvier écrit : « La brigade « Flambeau Rouge » des usines de Csepel a atteint des résultats records dans la concurrence ouverte en l'honneur du 60^e anniversaire de Mathias Rakosi. » « La brigade de maçons de Csepel fait savoir qu'elle achèvera le bâtiment du gymnase de Csepel pour le 9 mars au lieu du 30 avril comme prévu. »

Le Szabad Nep du 24 janvier publie en photocopie un décret orné de l'emblème marteau et épis de blé avec l'étoile soviétique, envoyé par les mineurs des mines de la vallée de Anna, faisant part à Rakosi de leur « cadeau d'anniversaire » : ils extraieront 8.000 tonnes en surplus du plan prévu. « C'est par ceci que nous voulons te prouver notre fidélité et notre affection. »

Deux autres brigades de mineurs, des mines de Tata ouvrent une concurrence « Lequel de nous donnera le plus de charbon au pays en l'honneur de l'anniversaire de Mathias Rakosi ? »

On voit jusqu'à quel point les démocraties populaires copient l'U.R.S.S.

POLOGNE

L'échec du plan sexennal pour l'année 1951

C'est seulement le 25 janvier dernier que la Commission de Planification Economique a publié le communiqué relatif à l'exécution du Plan sexennal pour 1951. (Cf., Trybuna Robotnicza « La Tribune Ouvrière » du 26-27 janvier 1951).

Il ressort de ce communiqué que les tâches assignées à la production au cours de la deuxième année du Plan ne furent pas accomplies, malgré tous les efforts entrepris par les gouvernants au cours du quatrième trimestre.

1. — Le revenu national.

Le revenu national prévu pour l'année écoulée ne fut pas atteint. Il devait s'élever à 92,7 milliards de zlotys, soit un accroissement de 18,9 % par rapport à 1950 (où il avait été de 77,7 milliards de zlotys). Or, d'après le communiqué de la Commission de Planification, le revenu national s'est à peine élevé de 12 %, il représente donc un chiffre de 87 milliards de zlotys. La Commission a cru nécessaire d'expliquer que « les tâches n'ont pas été complètement réalisées en ce qui concerne le revenu national, en raison des difficultés rencontrées dans la production agricole ».

D'après ce communiqué, « la part de l'économie socialiste à la création du revenu national a monté jusqu'à 72 % environ ».

2. — La production industrielle.

La Commission a constaté : « le plan relatif à l'industrie socialiste pour 1951 fut exécuté à 100,8 %, — calculé en monnaie stable — et la valeur de la production industrielle s'est accrue de 24,4 % par rapport à 1950. »

Cependant, le Plan ne fut pas accompli dans de nombreuses branches industrielles. Ainsi, la production du naphte n'a atteint que 86 %, celle de l'acier brut — 99 %, celle du minerai — 97 % ; la fabrication des articles laminés ne fut que de 93 %, celles des locomotives de 93 % ; celle des tracteurs de 75 % ; celle des bicyclettes de 99 % ; celle du ciment de 93 %, enfin celle du carbonate de sodium de 95 %.

Ce sont les mêmes branches industrielles qui n'avaient pas fait face aux prévisions du Plan de 1950.

Déjà, en février 1951, H. Minc, vice-président du Conseil des ministres et président de la Commission de Planification, avait vertement tancé les travailleurs pour avoir admis « une certaine défaillance dans l'industrie sidérurgique » et les avait avertis qu'« elle ne saurait se répéter en 1951 ». De même, il avait sévèrement blâmé le ministère de l'Industrie Chimique, rendu responsable de la non-exécution de la production du carbonate de sodium et exprimé le vœu qu'en 1951 « il ne permettrait pas que des faits aussi inadmissibles et nuisibles se reproduisent » (*Tri-buna Ludu* du 22 février 1951).

Or, les mêmes faits se reproduisent bel et bien.

En outre, dans les ressorts des autres ministères, la production n'a pas non plus atteint 100 %. Ainsi, les Etablissements Industriels du ministère du Commerce Intérieur n'indiquent que 86 %, les Entreprises Industrielles du ministère du Chemin de fer, 95 % ; les Etablissements Industriels du ministère des Transports Routiers et Aériens, 94 % ; les Entreprises Industrielles du ministère de l'Education, 96 %.

En ce qui concerne l'industrie alimentaire, la production du sucre n'a atteint que 79 % et celle de la viande 77 % seulement.

D'autre part, la production charbonnière donne de constants soucis. Suivant le communiqué de la Commission de Planification, l'extraction du charbon est à 101 %. Or, au cours de l'année passée un énorme effort a été accompli pour mécaniser les mines et pour en mettre de nouvelles en exploitation. Dans le même temps, on a embauché une nombreuse main-d'œuvre, eu recours au travail des soldats et des étudiants. En dépit de tout cela, l'accroissement de la production houillère par rapport à 1950 est minime : à peine de 5 %. Et pourtant, l'industrie réclame de plus en plus de charbon ; le chemin de fer prend de l'extension ; les besoins en charbon du marché intérieur ne cessent de croître. Enfin, comme l'avait souligné Minc en février 1951, le charbon constitue

« l'élément essentiel de nos exportations, l'instrument fondamental de notre commerce extérieur, l'instrument qui nous permet d'acquiescer à l'étranger les quantités nécessaires de matières premières, d'articles industriels et de machines. » Ces raisons expliquent les restrictions de courant électrique appliquées très rigoureusement en Pologne dans l'industrie et dans les foyers domestiques, ainsi que les dispositions relatives aux économies de charbon. Et nous ne parlons pas des difficultés que rencontre la population pour se chauffer...

3. — Main-d'œuvre, rendement et baisse des prix de revient.

Par rapport à 1950, la main-d'œuvre a augmenté de 12 %. Ce fut un fait imprévu mais indispensable en raison des besoins du Plan. Cependant, le recrutement de la nouvelle main-d'œuvre devient plus difficile — et nous ne sommes qu'au seuil de la troisième année du Plan sexennal !

L'industrie nationalisée occupe à présent 2.200.000 travailleurs.

La productivité, ou plutôt le rendement — car en régime communiste il y a confusion entre ces deux notions — s'est accrue en 1951 par rapport à l'année passée. Le communiqué le signale en ces termes :

« Le rendement du travail, évalué par rapport à la production individuelle du travailleur industriel s'est accru en général de 14 % environ dans la grande et moyenne industrie et de 17 % environ dans la petite industrie. »

Quant aux prix de revient, ils ont subi une baisse de 4,6 % environ par rapport à 1950, baisse estimée insuffisante.

« La baisse des prix de revient prévue par le Plan n'a pas été obtenue entièrement, surtout parce que les économies de matières premières n'ont pas été suffisamment appliquées. »

En février 1951, H. Minc insistait beaucoup pour que la baisse des prix de revient se rapproche des indices soviétiques ; elle devait donc atteindre, dans la grande et moyenne industrie, 6,1 %, dans la petite industrie nationalisée 8 %. En même temps, il avait constaté :

« Si l'on n'obtient pas des résultats sérieux dans ce domaine, il sera impossible d'atteindre l'accumulation prévue par le plan, et par conséquent, de réaliser celui-ci. »

Le président de la Commission de Planification peut renouveler aujourd'hui la même déclaration.

4. — Production agricole.

Le communiqué souligne dans son préambule :

« Dans l'agriculture la réalisation des tâches imposées par le Plan avait rencontré, en 1951, nombre de sérieuses difficultés en raison desquelles ces tâches n'ont pas été entièrement accomplies. »

Et voici l'explication de cet échec :

« La récolte des céréales s'est maintenue en général au niveau de 1950. La récolte des pommes de terre, des betteraves à sucre et de certains autres produits a cependant été inférieure à celle de 1950. »

La superficie cultivable totale a augmenté de

1,2 % par rapport à l'année précédente, mais elle est inférieure aux prévisions du Plan. La superficie des semailles d'automne n'a correspondu qu'à 93 % des prévisions. La raison de ceci résiderait dans la sécheresse. Le gouvernement a créé un « fonds spécial de semailles » qui distribue les céréales et les engrais artificiels dans le but de faire augmenter la superficie d'emblavement au printemps 1951. En ce qui concerne les contrats que l'Etat conclut avec les cultivateurs en vue de livraisons obligatoires des plantes industrielles, le plan n'a été exécuté ici qu'à 94,2 %.

En 1951, le cheptel s'est maintenu au niveau de 1950. Par contre, le nombre de porcs a diminué de 10 % par rapport à l'année précédente. Le communiqué en parle ainsi :

« Au cours du 4^e trimestre 1951, on a observé l'amélioration dans l'élevage du bétail, obtenue grâce à l'aide de l'Etat, particulièrement en ce qui concerne le fourrage. »

Au cours de l'année 1951, les Fermes d'Etat ainsi que les coopératives agricoles de production ont continué à être privilégiées. En voici quelques chiffres : alors que l'approvisionnement en engrais artificiels de toute l'agriculture a crû de 3 % environ par rapport à 1950, il a été de 19 % dans les Fermes d'Etat ; l'électrification, qui indique un accroissement de 3 % par rapport à l'année précédente dans les hameaux, atteint dans les coopératives de production 28 %. Vers la fin de 1951, il existait 260 centres de machines agricoles, soit une augmentation de l'ordre de 70 % par rapport à l'année passée. Ces Centres avaient à leur disposition 9.325 tracteurs, soit une augmentation de 86 %. Il y a une forte tendance à accroître leur nombre ; cela reste en rapport direct avec les préparatifs en vue de renforcer la collectivisation des petits et moyens cultivateurs. Car, au cours du deuxième semestre 1951, à la suite d'une forte opposition de la paysannerie, le P.C. s'est vu obligé de ralentir la collectivisation. Tant et si bien que des rumeurs commençaient à se répandre dans les campagnes disant que l'on ne formerait plus de nouveaux kolkhozes. Or, après un arrêt, on va maintenant essayer d'accroître le nombre des coopératives de production. En effet, l'éditorial de la *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) du 3 février 1952, sous le titre « *L'Affaire du Parti tout entier* » met l'accent sur la nécessité de donner de l'essor à la collectivisation des campagnes. Il y est dit notamment : « *Renforcer les coopératives de production, étendre leur rayonnement constituent des conditions essentielles de l'extension des coopératives de production* ».

Suivant le communiqué de la Commission de Planification, pendant l'année 1951, 855 nouvelles coopératives ont été formées, ce qui porte leur nombre à 3.054 unités (contre 2.860 au 1^{er} février 1951). Elles totalisent à présent 71.800 exploitations rurales, soit à peine 3 % de leur nombre global. Ainsi « l'économie agricole socialiste » (Fermes d'Etat et Coopératives) comprend actuellement 15 % de la superficie cultivable du pays.

**

L'échec du Plan en 1951 est indirectement confirmé par M. Eugène Szyr, un des grands « manitous » de l'économie polonaise. Dans l'exposé qu'il a fait, le 9 janvier dernier, à la réunion des activistes du Comité central du Parti unifié, reproduit ensuite par la revue théorique du Parti *Nowe Drogi* (Les Nouvelles Voies), n° 6, (30) novem-

bre-décembre 1952, il a traité des tâches du Plan sexennal pour 1952, il y a également formulé certaines constatations très significatives à propos des défaillances de 1951 :

« Comme on le sait, nous avons rencontré en 1951 de grandes difficultés dans la réalisation du plan industriel, particulièrement au cours du 3^e trimestre. »

« C'est la première fois que le danger de la non-exécution du plan de production s'est présenté d'une manière aussi aiguë et cela du fait que les directions des entreprises, certaines organisations du Parti dans les usines ainsi que les organisations syndicales ne s'étaient pas adaptées aux nouvelles et difficiles conditions de travail. »

Plus loin, on trouve quelques précisions relatives à la modernisation de l'outillage qui, dans un pays comme la Pologne, présente une importance primordiale. Or il s'avère qu'en dépit de l'aide que l'U.R.S.S. prétend fournir sur ce plan à la Pologne, il n'y a pas, ou peu, de ces grandes réalisations, tant vantées :

« L'expérience technique que nous a transmise l'U.R.S.S. est devenue la source du constant progrès, d'un constant accroissement du rendement et des économies de matières premières, ainsi que du développement de la culture technique. »

« De ce point de vue, l'année 1951 marque un tournant décisif bien que dans ce domaine également on ait observé de graves défaillances et un manque de discipline lors de l'accomplissement du programme relatif au perfectionnement de la technique. La mécanisation des processus de la production fut appliquée insuffisamment. »

Et M. Szyr de poser la question suivante :

« Les problèmes de la mécanisation ont-ils été résolus chez nous conformément à leur importance ? Est-ce que les chefs d'entreprises, est-ce que les activistes syndicaux et tous ceux qui sont engagés dans l'activité économique se sont rendus compte que la mécanisation est un des principaux problèmes de la lutte pour la réalisation des plans ? »

Et d'y répondre immédiatement :

« Non. Cela ne s'est pas encore produit en Pologne. Nous ne sommes qu'au début de la lutte pour la mécanisation. »

Voilà qui jette la lumière sur la corrélation existant en régime communiste entre le rendement, la production et la productivité. A propos de l'accroissement du rendement observé en 1951, M. Szyr dit :

« Le rendement a pu augmenter considérablement, surtout grâce aux importants changements survenus dans l'émulation au travail. En effet, le perfectionnement de la technique (très faible, d'après ce qu'il vient de dire plus haut — N.D.L.R.) s'accompagne de l'essor des nouvelles formes stakhanovistes. »

« Aussi, peut-on dire que l'année 1951 a marqué l'essor des formes nouvelles, supérieures de l'émulation ayant le caractère du mouvement stakhanoviste » (souligné dans le texte — N.D.L.R.). »

ROUMANIE

La nouvelle "réforme" monétaire en Roumanie

Le principe juridique universellement admis qu'exprime le fameux adage latin : *non bis in idem* (= « jamais deux fois pour la même chose »), ne vaut pas en démocratie « populaire ». A distance de quatre années et demie seulement, le peuple roumain est une deuxième fois jugé et puni pour le délit d'avoir essayé de mettre de côté un peu — oh, un tout petit peu ! — d'argent liquide. En démocratie populaire, l'épargne est considérée comme un fléau : elle constitue un grave danger pour les régimes de type soviétique. Les gouvernements « à la russe » veillent donc constamment à ce que toute velléité d'épargner soit écrasée dans l'œuf.

Les récentes mesures, désignées par le gouvernement de Bucarest du nom euphémique de « réforme monétaire » ou « d'échange des billets », ne sont en réalité — au même titre que celles prises par le même gouvernement en août 1947 — qu'une expropriation du capital liquide. Les textes officiels que nous allons analyser ci-après ne se privent pas de nous le dire. « *La réforme monétaire de 1947* — est-il écrit, noir sur blanc, dans l'exposé des motifs de la nouvelle réforme — ... a exproprié de grands fonds accumulés par la bourgeoisie ». A la fin de la même année, rappelle le dit exposé, « les représentants de la bourgeoisie ont été exclus du gouvernement et la monarchie a été liquidée. Tout le pouvoir politique a été assumé par la classe ouvrière... »

Seulement, au cours des dernières années. Les paysans, sur lesquels il demeure toujours malaisé d'exercer un contrôle effectif, avaient réussi à « capitaliser » quelques billets de banque. Réfractaire à l'exploitation « collective » des terres, farouchement opposé au « kolkhoze », le paysan roumain, pareil aux paysans du monde entier, continuait sa vie de petit bourgeois agricole. Cette vérité trouve son expression dans les affirmations suivantes qu'avance l'exposé des motifs déjà cités : « *Malgré les sérieux avantages consentis aux paysans par l'Etat de démocratie populaire, le marché n'a pas été suffisamment approvisionné en produits agricoles... L'agriculture, dans son ensemble, n'a pas suivi le rythme accéléré du développement de l'industrie et des constructions.* » Bien plus, « *les éléments capitalistes des campagnes* — lit-on dans l'exposé, et c'est là qu'on voit passer le bout de l'oreille — ... ont profité des mesures prises par le régime de démocratie populaire en faveur de la paysannerie travailleuse ». Le moment était donc venu, pour le gouvernement communiste, de frapper la paysannerie qui représente 78 % de la population totale de la Roumanie. Ce sont « les éléments capitalistes des campagnes » (entendre : l'argent liquide épargné par les paysans) qu'atteindra la nouvelle expropriation monétaire. Tel est le but principal de la réforme actuelle.

Le texte de cette réforme, publié *in extenso* par toute la presse de Bucarest en date du 28 janvier 1952, porte un long titre : « *La décision du Conseil des Ministres de la République Populaire Roumaine et du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain concernant l'exécution de la réforme monétaire et la réduction des prix* ». Ce titre d'une longueur inaccoutumée appelle deux observations : d'abord, il réaffirme le pouvoir effectif qu'exerce en démocratie populaire le Parti communiste qui est, nul ne l'ignore, le parti

unique ; ensuite, il essaye d'emblée de dorer la pilule en accompagnant l'expropriation de l'argent liquide par la promesse d'une diminution du coût de la vie. L'examen des détails techniques montrera aussi bien l'inanité de celle-ci que la monstruosité de celle-là.

A partir du 28 janvier 1952 de nouveaux billets et de nouvelles monnaies, « modèle 1952 », sont mis en circulation. On échange les anciens billets contre les nouveaux dans les proportions suivantes :

— pour la population civile :

les premiers 1.000 lei échangés vaudront 10 lei nouveaux (= 100 lei anciens contre 1 leu nouveau) ;

les 2.000 lei suivants sont échangés contre 10 lei également (= 200 lei anciens contre 1 leu nouveau) ;

toutes les sommes dépassant 3.000 lei sont échangées à raison de 400 lei anciens contre 1 leu nouveau ; par conséquent, chaque mille lei, après les trois premiers, vaudra 2 lei et 50 centimes.

— Pour les institutions d'Etat un change unique est fixé à 1 leu nouveau contre 200 lei anciens.

Pour que le public étranger puisse se rendre compte de la véritable portée de cette « réforme monétaire », il suffira de rappeler que l'ancienne monnaie, qui vient d'être « échangée », avait le même pouvoir d'achat que l'actuelle monnaie française : 1 leu valait approximativement 1 fr. Quand on sait ce qu'on peut faire présentement en France avec un billet de mille, on ne comprendra que mieux le cynisme du gouvernement de Bucarest, qui ose déclarer, dans le préambule de sa « Décision », que « *l'échange... sera différencié : les petites sommes seront échangées dans des conditions plus avantageuses* ». Plus avantageuses, en effet, pour les trois premiers billets de mille !... Mais que représentaient en Roumanie trois mille lei ? Même pas la pave d'une semaine, étant donné que les salaires moyens des employés de l'Etat allaient de 10.000 à 20.000 lei. En réalité, il n'y a point d'avantage réservé aux détenteurs de petites sommes, et le taux réel du change a été, pour la population civile, fixé à 400 lei anciens contre 1 leu nouveau. Un rapide calcul rendra les faits plus tangibles :

— contre 10.000 lei anciens on a reçu 37,50 lei nouveaux ;

— contre 20.000 lei anciens on a reçu 62,50 lei nouveaux ;

— contre 50.000 lei anciens on a reçu 137,50 lei nouveaux ;

— contre 100.000 lei anciens on a reçu 262,50 lei nouveaux.

Il est inutile de faire des calculs pour des sommes plus importantes : les « millionnaires » n'existent plus en Roumanie, ni à la campagne, parmi les paysans, ni, à plus forte raison, parmi la population des villes qui vit dans le dénuement le plus complet, les gros bonnets du régime exceptés, mais ceux-ci n'entrent pas en ligne de compte du point de vue qui nous occupe ici.

En contre-partie à cette confiscation, le gouvernement offre le mirage de la baisse des prix. Il annonce, dès la première phrase de son expo-

sé des motifs, que la nouvelle réforme a été faite dans le but « de raffermir le pouvoir d'achat du leu, de faire monter son cours extérieur, d'augmenter les salaires réels des ouvriers et fonctionnaires et d'améliorer l'approvisionnement des travailleurs. » Pour juger de la sincérité de ces affirmations, il nous faut attendre de connaître le nouveau barème des salaires. On dit, à Bucarest, qu'ils iront de 50 à 150 lei nouveaux mois. Mais d'ores et déjà on peut se faire une idée très précise de ce que valent les sommes laissées à la population à la suite de la dernière spoliation monétaire.

Une « liste des principaux prix et tarifs en vigueur à partir du 28 janvier 1952 » fait suite au texte sur la réforme et partie intégrante de la « Décision », ainsi qu'on l'a vu par le titre cité ci-dessus. Ce long répertoire couvre deux pages de grand format (celui du journal anglais *The Times*) de *l'Universul* du 28 janvier. Nous y glanons quelques prix significatifs en indiquant entre parenthèses l'équivalent en francs français actuels :

Pain noir, le kilo 2 lei nouveaux (= 800 fr.);

Pain blanc, le kilo 4.36 lei nouveaux (= 1.744 francs) ;

Lait, le litre 1,10 lei nouveau (= 440 francs);

Sucre, le kilo 9,30 lei nouveaux (= 3.720 francs) ;

Vin ordinaire, le litre 4,08 lei nouveaux (= 1.632 francs) ;

Bière, le demi 1 leu (= 400 francs) ;

Cigarettes indigènes, les vingt, 1,14 à 10 lei nouveaux (= 456 à 4.000 francs) ;

Viande de bœuf, le kilo 3,96 à 7,56 lei nouveaux (= 1.584 à 3.024 francs) ;

Viande de porc, le kilo 5,48 à 11,96 lei nouveaux (= 2.172 à 4.784 francs) ;

Poisson ordinaire (le « crap »), le kilo 6,24 à 10,50 lei nouveaux (= 2.496 à 4.200 francs) ;

La lettre simple, en Roumanie, 0,55 leu (= 220 francs) ;

La carte postale simple, 0.30 leu (= 120 francs).

Ces prix sont on ne peut plus parlants. Le « capitaliste » qui, contre ses 10.000 lei échangés, se trouvera possesseur de 37,50 lei nouveaux pourra se procurer, à son gré, soit 18 pains noirs et demi, soit 4 kilos de sucre, soit 5 kilos de poisson. Le possesseur de 20.000 lei (= 62.50) aura le choix entre 15 litres de vin ordinaire et 15 pains blancs, à moins qu'il ne préfère une soixantaine de « demis » bien tirés... Ceux qui ont des gosses opteront probablement pour 60 litres de lait... On peut se demander quelle serait la réaction du français moyen, touchant un salaire mensuel de 15.000 à 25.000 fr., qui, avec l'argent mis de côté, fruit de son travail, se verrait contraint à payer 456 francs son paquet de gauloises ordinaires et 1.632 francs son litre de vin rouge ? La réaction serait nul'e sans doute — car réagir n'est plus possible une fois le régime concentrationnaire établi — mais on ne peut douter des sentiments qu'il cacherait au fond de son cœur.

Détail piquant de cette lugubre affaire : les ambassades et légations de Bucarest ont été aussi, du jour au lendemain, privées des réserves que normalement et légalement elles avaient en caisse. L'article 14 est formel : « Les Ambassades, Légations et offices diplomatiques des pays étrangers, accrédités auprès du Gouvernement de la République Populaire Roumaine, pourront chan-

ger, dans la journée du 28 janvier 1952, aux sièges de la Banque d'Etat, toutes les sommes en lei anciens provenant des devises étrangères cédées à la Banque d'Etat au courant du mois de janvier, jusqu'à la date de la réforme monétaire. » Cette mesure réduira les légations aux dernières extrémités et certaines seront même dans l'impossibilité de payer leur personnel. Et quelle sera la solution pour les légations qui d'aventure auraient reçu des fonds plus importants au mois de décembre 1951 et rien en janvier ? Messieurs les diplomates, ces « vipères lubriques », ces « rats visqueux », saignés comme tout le monde, ne pourront plus désormais du moins pour quelque temps s'offrir une bouteille de vermouth (= 15 lei nouveaux), ou une de ces excellentes bouteilles de tzoica, l'eau de vie roumaine (= 21 lei nouveaux).

Les modalités prévues pour l'échange des anciens billets sont tout aussi draconiennes que le taux du change. Les anciens billets n'ont plus de valeur à partir du 28 janvier (article 2). Mais le public n'en a pris connaissance qu'au matin de ce jour du 28, quand les journaux ont publié le texte de la « Décision ». Il faut compter que dans les campagnes, où les journaux arrivent avec du retard et où les postes de T.S.F. sont rares, les paysans n'ont appris la nouvelle que le 29 ou même le 30. Le délai prévu pour l'échange n'a été que de quatre jours : du 28 au 31 janvier, et l'opération ne pouvait se faire qu'aux sièges de la Banque d'Etat (article 3). « Les sommes non-présentées dans les délais prévus — conclut le même article — deviennent nulles. » Dans ces conditions, on comprend sans peine qu'une bonne partie de la paysannerie n'ait pas été en mesure d'échanger ses billets. La Banque d'Etat n'a de succursales que dans les villes. L'hiver est rigoureux en Roumanie, en janvier les chutes de neige sont abondantes. Les moyens de transport du paysan sont précaires. Des hameaux entiers, surtout les plus éloignés des centres urbains ou des stations de chemin de fer (donc les plus nauvres !), se sont trouvés dans l'impossibilité d'arriver aux guichets d'une succursale de la Banque d'Etat avant le 31 janvier. C'est bien ce qu'escomptait le gouvernement communiste. Privés, pour la seconde fois en quatre ans, du fruit de leur épargne, les paysans seront maintenant contraints d'adhérer au kolchoze... Tel est, du moins, l'espoir manifeste du régime.

Par rapport à la réforme monétaire d'août 1947, l'opération actuelle présente deux innovations, et c'est là que l'on touche à l'aspect économique du problème, dont on a vu les implications politiques. Première innovation : le leu est rattaché au rouble et non plus, comme dans le passé, au dollar. L'exposé des motifs en donne les raisons en ces termes : « le cours du leu sera établi sur la base du rouble soviétique, ce qui signifie la stabilisation du cours de notre monnaie sur la base de la devise la plus stable du monde, la devise de l'Union Soviétique, pays avec lequel nous entretenons les relations économiques les plus étroites et de la part duquel nous recevons le plus grand appui. — et non sur la base du dollar, auquel le cours du leu était auparavant rattaché, et qui est une devise instable, inflationniste, frappée par la crise, devise dont le pouvoir d'achat est continuellement en baisse. » Le contenu en or du nouveau leu est fixé à 0,079346 grammes d'or fin (article 4). Compte tenu de cette valeur-or, un rouble vaudra, à partir du 28 janvier, 2,80 lei (article 6).

Deuxième innovation : les nouveaux billets sont imprimés en Russie. De toute évidence, la mesure ne vise pas à en empêcher la falsification, mais à permettre au puissant voisin de contrôler efficacement les émissions de la Banque d'Etat rou-

maine et de régler à son gré la circulation fiduciaire de la Roumanie.

C'est dire que l'Union Soviétique franchit le dernier pas vers l'assujettissement économique total du peuple roumain à ses propres intérêts. Récemment, la revue théorique *Bolchevik*, organe officiel du Parti communiste de l'U.R.S.S., signalait que les échanges économiques des pays

dités satellites avec la Russie soviétique ne dépassaient pas, avant la deuxième guerre mondiale, 1 % du volume total de leurs échanges, mais qu'ils ont atteint aujourd'hui 75 %. Les nouvelles mesures monétaires prises en Roumanie aideront à réaliser prochainement dans ce pays les 25 % qui restaient encore en dehors de la mainmise soviétique.

LE COMMUNISME EN ASIE

L'ex-chef du Komintern, section Extrême-Orient, définit la nature de l'action communiste en Asie

En présentant un aperçu général des « Méthodes communistes » en Asie (*B.E.I.P.I.*, n° 60, pp. 28 à 30), nous avons montré que de toute évidence l'année 1951 avait vu s'améliorer nettement la position asiatique des puissances occidentales. Le communisme pouvant être défait même dans cette partie du monde, la condition première de la victoire est une connaissance exacte de la force et des faiblesses de la partie adverse.

Aux précédents témoignages que nous avons rapportés ici, nous en ajoutons aujourd'hui un autre, particulièrement précieux puisqu'il nous est donné par quelqu'un qui avait été intimement lié à la politique soviétique en Extrême-Orient et dans le Sud-Est asiatique. L'auteur est M. M.-N. Roy, un ancien leader communiste indien, ex-membre du Praesidium et ex-chef du Secrétariat pour l'Extrême-Orient de l'Internationale Communiste, dès 1920. (1). En dépit de son nom, M. Roy est un brahmine du Bengale ce qui confère à son analyse une autorité toute spéciale.

Les passages que nous reproduisons sont extraits de la revue trimestrielle *Pacific Affairs*, numéro de septembre dernier, qui, sur le thème « *Le problème du communisme en Asie orientale* » a recueilli deux articles. L'un exposant le point de vue d'un Européen, l'autre celui d'un Asiatique, M. Roy (2).

I. — Europe ? Asie ? Stratégie mondiale.

Un premier mérite de M. Roy est de ne pas oublier (comme tant d'autres) de replacer les problèmes asiatiques — et européens — dans leur véritable cadre, celui d'une stratégie communiste globale tendant à la domination mondiale. Cette vue d'ensemble méritait d'être soulignée chez un Indien, tout naturellement porté à considérer les problèmes dans le seul cadre de son continent. Les Européens eux-mêmes tirent profit du saisissant raccourci par lequel l'auteur souligne les erreurs commises par les communistes en Europe :

« *Faisant pendant aux spectaculaires événements en Asie, le mouvement communiste en*

(1) M. Roy prit part aux événements dramatiques qui accompagnèrent la prise du pouvoir en Chine par le Kuomintang et Tchang Kaï Chek.

(2) M. Roy a développé ses idées dans un article du *Manchester Guardian*, 15-1-1952.

Europe a atteint son apogée lorsque, après la chute d'Hitler, l'Armée rouge victorieuse s'est étendue sur le continent de Trieste à Lubeck. Le reste de l'Europe était alors partie effrayée par l'ombre menaçante d'une imminente révolution, partie encouragée par la perspective d'une prochaine « libération ». Puis, pour diverses raisons dont certaines ne sont pas encore connues hors de Russie, s'est produit le reflux. Au moment où à portée de la main ils avaient la possibilité de saisir la prépondérance « morale » en Europe, les Russes ont commis la maladresse d'attacher une importance décisive à la prise du pouvoir politique par l'emploi de la force. Ce faisant, ils agissaient conformément à leur foi fanatique, mais détruisaient à jamais la possibilité pour le communisme de conquérir l'Europe par des moyens pacifiques. »

« *Dans la conjoncture historique où se trouvait l'Europe, lorsque les vieilles institutions s'éroulaient et que les valeurs traditionnelles perdaient leur signification, les éléments progressistes et démocratiques étaient prêts à accepter les aspects humanitaires et libertaires du marxisme et à leur reconnaître la valeur d'un héritage spirituel. Mais les Russes redoutaient que si le communisme ne s'appuyait pas sur le pouvoir politique et sur la force brutale, il ne recouvrât son esprit humanitaire sous l'influence du rationalisme, de la démocratie, de la culture occidentale. Les barbares romains avaient bien conquis la Grèce mais le peuple vaincu avait civilisé les conquérants ; quelque chose de semblable à cette mémorable expérience aurait pu se reproduire de nos jours en Europe. »*

« *Il y a six ans, l'Europe se trouvait à la croisée des chemins, portant en elle d'incalculables possibilités ouvrant la voie tant au Bien qu'au Mal. Depuis cette époque, le communisme en Europe occidentale a commencé à décliner. Sa perverse préférence pour le pouvoir dictatorial et le crédit qu'il accorde à la violence, lui ont aliéné nombre de défenseurs idéalistes des libertés humaines et de la justice sociale, qui, à un moment donné, avaient été prêts à accueillir le communisme comme le signe avant-coureur de la libération. »*

Deux épisodes, gros de conséquences, ont changé le cours des événements : Tout d'abord la faillite des communistes français et italiens qui n'ont pas réussi à saisir le pouvoir par des moyens constitutionnels et à se servir « des partis de la coalition gouvernementale comme de

marchepied vers la dictature, suivant le modèle tchécoslovaque, puis la déconfiture de Berlin, le blocus manqué. C'est alors que « les Russes se sont tournés vers l'Est dans l'espoir de victoires plus faciles, prévues par Lénine. »

Et l'auteur de rappeler que si Marx s'était trompé en prévoyant le triomphe du communisme en Europe, Lénine n'avait pas tort en prophétisant des victoires communistes en Asie. N'empêche qu'avec deux prophéties aussi contradictoires, la propagande communiste a beau jeu de monter en épingle celle qui est momentanément proche de la réalité.

Hâtons-nous de préciser, avec M. Roy, que les efforts soviétiques pour conquérir l'Asie ne sont pas en eux-mêmes une nouveauté (l'ex-chef du Komintern Extrême-Orient doit en savoir long). Ce qui mérite cependant d'être souligné, c'est la priorité accordée par les dirigeants de l'U.R.S.S. aux problèmes asiatiques qui, dans leurs préoccupations, ont pris le pas sur les questions européennes.

II. — Du communisme à la Lénine au national-communisme.

En apparence, tout se passe comme si l'U.R.S.S., après les revers qu'elle a subis en Europe, revenait à la plus pure théorie de Lénine (3). Personne ne semble mieux qualifié que M. Roy, contemporain et ami de Lénine, pour démontrer que Staline et ses lieutenants n'ont de la conception de Lénine gardé que la phraséologie, en s'écartant sensiblement de son contenu. Résumons les deux arguments principaux que donne l'auteur à l'appui de sa démonstration :

1) Marxiste orthodoxe, Lénine, en formulant « la thèse que le communisme pourrait conquérir l'Europe par l'Asie », n'énonçait qu'une « simple variante de la croyance orthodoxe dans le triomphe inévitable de la révolution prolétarienne dans les pays capitalistes ». Dans le nationalisme asiatique, Lénine voyait certes un instrument qui devrait permettre de déclencher la révolution mondiale, mais, ajoute M. Roy, « en tant que marxiste fanatique, il ne croyait pas que le nationalisme asiatique puisse jamais devenir une force révolutionnaire plus puissante que le communisme lui-même. » En d'autres termes, pour Lénine, la révolution en Asie n'était qu'un moyen pour arriver à la révolution mondiale, l'objectif final étant la défaite du capitalisme anglais, américain, français.

2) Une fois libérés du joug colonialiste, les pays d'Asie — tout au moins d'après Lénine, — « ne s'achemineraient pas pacifiquement vers le communisme. » Au contraire « il croyait que les pays coloniaux passeraient inévitablement par la phase du développement capitaliste. Il ne considérait le nationalisme que comme une force révolutionnaire auxiliaire, et mettait en garde ses disciples contre la tentation de « la peindre en rouge ». S'étant tourné vers l'Asie, le communisme y a récolté de faciles victoires, comme Lénine l'avait prédit. « Mais en même temps, la théorie de Lénine a été rejetée en pratique et son avertissement oublié. Le nationalisme asia-

(3) En 1923 Lénine écrivait : « L'issue de la lutte dépend finalement de ce que la Russie, l'Inde, la Chine, etc., forment l'immense majorité de la population du globe. Et c'est justement cette majorité de la population qui, depuis quelques années, est entraînée avec une rapidité incroyable dans sa lutte pour son affranchissement. A cet égard, il ne pourrait y avoir une ombre d'un doute quant à l'issue finale de la lutte universelle. »

tique a été peint en rouge ; le moyen est devenu la fin. La nouvelle tactique révolutionnaire était de transformer le nationalisme des pays coloniaux en une contrefaçon de la force de choc du communisme, et d'établir une dictature communiste dans les pays asiatiques arriérés, sous-développés. Le communisme en Asie est donc essentiellement le nationalisme peint en rouge. »

Il est facile à l'auteur d'en faire la démonstration :

« Le communisme n'y réussit non pas seulement en incitant à la révolte contre la pauvreté et la servitude des masses, mais aussi et surtout en faisant appel à la xénophobie et autres préjugés des classes moyennes éduquées. C'est un fait d'évidence que le communisme en Asie tire sa force bien davantage de cette deuxième source plutôt que de la révolte des masses contre les conditions économiques insupportables. Le programme de Lénine disait : ne considérez le nationalisme que comme un allié ; aujourd'hui, le communisme est devenu nationaliste, et il joue le rôle de ce dernier. »

A l'heure qu'il est, le communisme menace donc l'Asie du Sud-Est, et par delà la Birmanie, la péninsule indienne elle-même. Une forte majorité des populations asiatiques risque de rallier « la bannière anti-impérialiste (c'est-à-dire anti-Blancs) du communisme national. Comment prévenir cette catastrophe ? La question doit être recherchée par une analyse froide de la situation. »

Cette analyse à laquelle se livre M. Roy a cet autre intérêt qu'elle permet de découvrir à quel point certains des moyens employés par les Occidentaux sont inadéquats, bien qu'extrêmement coûteux.

III. — Un diagnostic qui balaise slogans et clichés communistes.

Nous vivons sous l'emprise de la propagande communiste. Inconsciemment, nous acceptons pour monnaie courante des slogans qui paraissent reposer sur une vérité d'évidence mais qui en fait ne sont que la déformation volontaire, par les communistes, de la « vérité asiatique ». Il en est ainsi de la « révolte des masses dans les pays coloniaux contre l'oppression impérialiste », ou de « l'asservissement des masses autochtones par des sociétés capitalistes », et de bien d'autres notions qui sont communément admises. M. Roy entreprend d'en démontrer la fausseté.

« Il ne faut pas se laisser tromper par des apparences, telles que la révolte des masses coloniales contre l'oppression impérialiste ou la logique qui présiderait aux motifs et aux conséquences de ce mouvement « révolutionnaire ». Lorsque la compassion du pauvre et du misérable va jusqu'à accepter les thèses du déterminisme économique, elle est seulement exploitée par les communistes. La révolte n'est point spontanée : elle est organisée ; et l'appel aux éléments émotifs, tels que la haine ou la cupidité, est une force bien plus importante que des considérations économiques. L'ignorance est, elle aussi, exploitée dans le but de renforcer la foi aveugle envers les leaders et les sauveurs. On fait également volontiers appel aux préjugés religieux et à la mentalité médiévale afin de mobiliser les masses, notamment dans l'Inde et dans les pays islamiques du Moyen-Orient. »

« Tout en exploitant pleinement les facteurs émotifs et psychologiques découlant de la

situation, la propagande communiste dans les masses se sert, certes, du thème de la pauvreté et de la misère. Mais en Asie, ni le communisme ni le nationalisme ne tirent leur force des masses... Les classes moyennes éduquées constituent l'élément moteur... Ce sont elles qui sont les véritables acteurs, tandis que les masses fournissent le décor, à la manière du chœur dans les tragédies. »

Quels sont alors les motifs qui poussent les classes moyennes vers le communisme ? Serait-ce le souci pour les masses qu'on dit être exploitées par les sociétés capitalistes étrangères ? En réalité, « la condition économique des ouvriers employés dans les entreprises étrangères est largement supérieure au niveau que connaissent les classes laborieuses dans ces pays. Et cependant, une fraction importante des classes moyennes éduquées est mue par un vague idéalisme. L'idéal de la justice sociale, dans le sens de l'égalité économique, exerce une action certaine sur ces classes moyennes. »

Mais « la passion qui domine chez les classes moyennes, c'est l'anti-impérialisme qui, en dernière analyse n'est autre chose que l'animosité raciale ; et leur hostilité à l'égard de la domination, réelle ou imaginée, des puissances occidentales équivaut au rejet des valeurs de la civilisation moderne. »

« Ces deux facteurs, une passion douteuse et un idéalisme social nébuleux, se combinent avec une sympathie marquée pour le communisme dans toutes les classes moyennes éduquées à travers l'Asie. L'admiration de la Russie soviétique est en effet le troisième facteur qui rend le communisme populaire. Il s'agit là plutôt de l'admiration pour la puissance et les succès de l'U.R.S.S., que d'une compréhension intelligente de ce qu'est le communisme... Les puissances occidentales sont capitalistes et Lénine avait enseigné que l'impérialisme est le stade suprême et le plus brutal du capitalisme. Les classes moyennes éduquées de l'Asie sont imbibées de la foi de Lénine. En tant que puissance communiste, la Russie est l'ennemie de l'Occident capitaliste, et, ipso facto, l'amie des peuples asiatiques luttant contre l'impérialisme des Blancs... Car la Russie est considérée comme une puissance asiatique, et le communisme comme le ciment de la solidarité asiatique. »

Un exemple concret et récent :

« Le complot tendant à abattre le gouvernement du Pakistan et à établir une dictature militaire, montre comment les communistes exploitent les facteurs émotionnels des classes moyennes et leur attitude envers la Russie. Aucun des officiers supérieurs impliqués dans le complot n'était communiste, mais ils croyaient tous que la Russie les aiderait. Ils cherchaient à renverser le gouvernement actuel parce que, disaient-ils, il était influencé par l'impérialisme américain. Ils préféreraient que leur pays devienne un satellite de la Russie... Le capitalisme est mauvais, donc le communisme est bon. La Russie est communiste, donc on peut davantage lui faire confiance qu'aux nations capitalistes de l'Occident. Apparemment, les communistes ont influencé nombre de jeunes officiers pakistanais, en exploitant leur vague idéalisme social et leur admiration pour la puissance de la Russie. Si le complot avait réussi, on aurait entendu parler d'une nouvelle victoire communiste... »

« La sympathie pour la Russie et pour le communisme, inspirée en partie par l'idéalisme social, mais essentiellement par l'admiration devant la puissance et les succès, n'est évidemment

pas limitée à l'armée pakistanaise. Un nombre considérable de jeunes officiers et cadets indiens sont connus pour partager ces sympathies. »

Il peut paraître paradoxal que les classes moyennes, émergeant à peine du féodalisme moyennageux, soient portées vers l'utopie communiste. La psychologie aide à nous le faire comprendre : « La dictature du prolétariat serait la dictature exercée par elles ». Dans le nouvel ordre social dont elles rêvent, elles croient avoir droit à des honneurs et des fonctions qui leur ont été refusés, jusqu'à présent.

Autre anomalie que la différence de comportement de M. Nehru à l'égard de Bao Daï et de Ho Chi Minh en Indochine :

« Le premier ministre Nehru appelle Bao Daï la marionnette entre les mains des Français ; et c'est la raison pour laquelle il refuse de reconnaître le gouvernement de Bao Daï. Si Bao Daï est une marionnette Ho Chi Minh en est assurément une autre. Le choix se circonscrit entre la France et la Russie ; c'est cette dernière qui est préférée des nationalistes d'Asie. Cette prédisposition des classes moyennes éduquées est pleinement exploitée par les communistes. »

Et de citer d'autres exemples, les uns plus frappants que les autres : l'épouse du chef d'Etat-major de l'armée pakistanaise, compromise dans le complot contre le régime actuel ; — la presque totalité des professeurs de l'Université de Pékin sous le régime nationaliste, et qui, bien que non-communistes ont éduqué une génération de communistes ; — le général nationaliste chinois Li Chi-Sen qui, en 1928, avait noyé dans le sang la révolte populaire de Canton, ce qui ne l'a point empêché de devenir un des onze vice-présidents du gouvernement communiste chinois... etc.

IV. — Les moyens utilisés par l'Occident pour combattre le communisme en Asie sont-ils appropriés ?

Après avoir établi le diagnostic de la situation, l'auteur passe en revue les moyens mis en œuvre par l'Occident pour arrêter l'expansion communiste en Asie.

Tout d'abord, il remarque que deux facteurs affaiblissent la lutte naturelle contre le communisme dans cette partie du monde, alors qu'aillieurs, et notamment en Europe, ils constituent des freins à la pénétration communiste. Ce sont : (1) l'absence quasi totale de la bourgeoisie nationale et capitaliste — à l'exception de l'Inde et de la Chine ; (2) l'absence de traditions libérales dans les pays d'Asie.

En Europe occidentale existent encore des classes sociales et des individus qui ont intérêt au maintien du *statu quo* et à la survivance de l'idéal libéral. En Asie, il n'y a pas (à l'exception de l'Inde) de classes sociales ayant intérêt à ce que l'état de choses actuel se perpétue. Tous les Asiatiques au fond désirent un changement, alors que l'Occident ne peut actuellement leur proposer au mieux que le maintien de ce qui est.

« En dépit de ces (deux) avantages, en Asie non plus, le communisme ne peut triompher sans l'aide militaire des Russes... En Chine, par exemple, pendant vingt ans Mao Tsé Toung n'arrivait pas à vaincre le régime pourri de Tchiang Kai Chek. Les communistes n'y sont pas plus arrivés dans les conditions optima, au lendemain de la capitulation du Japon lorsqu'ils ont pu s'emparer d'énormes quantités d'armes nippon-

nes. Tchiang Kai Chek a, à cette époque, chassé les communistes de leur puissante base du Yenan. Et ce n'est que lorsque l'U.R.S.S. a mis à la disposition de Mao Tsé Toung l'arsenal mandchou, que les communistes ont fini par vaincre les nationalistes.

« ... C'est là que les communistes ont été regroupés, renforcés, entraînés et équipés d'armes lourdes par les stratèges russes. L'armée qui a conquis la Chine pour le compte du communisme faisait virtuellement partie intégrante de l'armée russe. Le communisme a triomphé en Chine, et il peut envahir toute l'Asie, parce qu'il s'appuie sur la formidable force de la Russie. Les préjugés nationalistes de race et la pauvreté ou le désespoir des masses ont certes contribué à la victoire du communisme en Chine, et ils peuvent encore y contribuer dans les autres pays asiatiques. Mais ce ne sont là que des facteurs auxiliaires. La puissance de la Russie, voilà la vraie base de l'expansion communiste en Asie, tout comme en Europe. »

Quels sont les moyens mis en œuvre par les Occidentaux pour dresser un barrage à l'expansion communiste en Asie ? Ce sont d'une part : l'aide économique, le « Point Quatre » du président Truman (aide aux pays insuffisamment développés), les fournitures de vivres (à l'Inde par exemple), l'assistance technique (dans le cadre de l'UNESCO, l'UNRRA, etc), — et d'autre part : la résistance militaire en Corée, en Indochine, en Birmanie, et dans une certaine mesure en Malaisie et aux Philippines.

Compte tenu du diagnostic que nous avons analysé plus haut, ces moyens sont-ils adéquats ?

1) Aide économique : « L'aide économique sur le plan gouvernemental ou commercial ne peut produire le résultat escompté. Elle ne peut pas améliorer la condition sociale des masses asiatiques dans un avenir prévisible. L'industrialisation sur le modèle occidental ne diminuera pas la pression de la population sur la terre, d'autre part, avant peu, elle créera un grave problème de chômage... La distribution des surplus de la production sera suspendue sous le prétexte qu'il faut donner la priorité à l'expansion des

industries des biens d'équipement. De plus, l'aide économique, dispensée par l'intermédiaire de gouvernements, aboutit généralement à des personnes auxquelles elle n'est pas destinée. C'est la Chine qui nous en donne la leçon. »

2) Résistance militaire : La résistance militaire comme en Corée et en Indochine est extrêmement coûteuse. Certes, le communisme peut être endigué sur tel front donné. Mais peut-il être arrêté sur l'immense pourtour de la Russie soviétique et de la Chine réunies ?

Nous passerons rapidement sur les solutions proposées par M. Roy qui, au moins dans cette partie de son exposé, ne peut s'affranchir de ses origines indiennes. C'est la raison pour laquelle le dernier chapitre de son étude est pour le moins discutable.

M. Roy préconise donc :

1) de ne tenir et fortifier que des bastions solides là où la contamination communiste n'est encore qu'à ses débuts,

2) de centrer la défense de l'Asie sur l'Inde et le Pakistan, où en dépit des sympathies pour l'U.R.S.S. et le communisme, existe « dans une certaine mesure le respect devant les valeurs de la civilisation moderne et où il y a encore quelque chose qui vaut la peine d'être défendu contre le vandalisme communiste. »

La condition d'une telle stratégie — M. Roy ne s'en cache pas — est la rénovation morale et politique des milieux dirigeants de l'Inde.

Une des forces essentielles qui peut inspirer la résistance des Occidentaux à l'expansion communiste en Asie peut provenir de la certitude que, contrairement à la thèse de Lénine, dans l'état actuel des choses, « le communisme est incapable de conquérir l'Europe par l'Asie ». Son but actuel étant d'ailleurs la conquête pure et simple de l'Asie.

La boucle est bouclée. L'auteur revient au point de départ de sa démonstration.

Quelles que soient les failles de ses conclusions, on ne peut s'empêcher d'apprécier la rigoureuse et froide logique de son raisonnement qui, répétons-le, s'appuie sur une longue expérience personnelle au service du communisme.

CHINE

Les Églises "rénovées" au service du communisme

Les communistes ont raison, en un certain sens, quand ils prétendent qu'ils n'ont pas supprimé la religion en Chine et qu'une nouvelle Église chrétienne réformée y existe maintenant.

Le gouvernement de Pékin a donné à la religion chrétienne un rôle officiel et une responsabilité bien définie. Il s'agit de couvrir d'un manteau de spiritualité la politique gouvernementale et de justifier la signification attribuée au mot *paix* par les communistes pour caractériser n'importe quelle activité (même haineuse et violente) tendant à la domination du monde par les Soviétiques.

Une conférence des Églises et des organisations protestantes s'est tenue à Pékin, en avril 1951, et elle a été suivie par des délégués venus de toutes les régions de Chine. Elle avait été convoquée par la Commission gouvernementale des Affaires éducatives et culturelles, qui contrôle tout ce qui se rapporte à la propagande

et à l'endoctrinement. Après la conférence, une résolution fut publiée, qui s'adressait « aux camarades chrétiens de Chine et du monde entier. »

La conférence décida, avec enthousiasme, de prendre part au « mouvement d'aide à la Corée et d'opposition à l'Amérique » et de soutenir toutes les décisions que le Gouvernement serait amené à prendre pour aider ce mouvement. La conférence proclama :

« Chaque église locale, tout membre d'une église, toute publication chrétienne doivent soutenir la propagande du « mouvement d'aide à la Corée et d'opposition à l'Amérique », et répandre cette propagande auprès de chaque chrétien. »

En outre, la conférence a annoncé son intention d'aider le Gouvernement, par tous les moyens possibles, à dépister les membres des

Eglises dont les pensées ne seraient pas dans la ligne gouvernementale et d'étendre cette purge aux organisations de l'Eglise elles-mêmes.

Il n'est pas un missionnaire en Chine ou venant de Chine, qui ne sache tout cela. Mais le monde libre le sait-il ? Le monde libre sait-il que l'Eglise chrétienne a été radicalement transformée et est devenue un outil actif du dépistage et de la suppression des non-communistes ou des anti-communistes et de l'endoctrinement forcé des chefs et des membres de l'Eglise ? Les chrétiens d'Europe et d'Amérique savent-ils que d'innombrables chrétiens de Chine ont été liquidés en raison des agissements d'Eglises qui se nomment elles-mêmes « chrétiennes » et savent-ils que de nombreux hommes et femmes au cœur vaillant, ont préféré perdre la vie plutôt que de se soumettre ?

Bien entendu quelques mots de cette histoire ont quand même transpiré, mais d'une manière tellement discrète, de façon à ne pas heurter les communistes ni à alerter le monde libre en lui montrant ce fait effrayant qu'en Chine, il n'y a plus maintenant d'Eglise chrétienne que de nom.

Un certain nombre d'organisations religieuses, dont le siège est aux U.S.A., au Canada et en Grande-Bretagne connaissent ces crimes en détail, rapportés par quelques-uns de leurs missionnaires chinois. Pourquoi ces églises gardent-elles ces faits dans les archives au lieu de les diffuser vigoureusement parmi leurs coréligionnaires et parmi le public en général ?

**
**

La nature de la « rénovation » subie par l'Eglise chrétienne en Chine paraît plus clairement quand on remarque le changement survenu dans le périodique mensuel, *United Progress (Hsieh Chin)* qui paraît à Shanghai depuis trente ans, publié par le Conseil chrétien national de Chine. Jusqu'à la conférence de Pékin mentionnée ci-dessus, c'était une publication religieuse typique, contenant des articles et des informations relatifs aux affaires de l'Eglise. Les numéros qui sont sortis depuis la conférence montrent une différence extraordinaire. Ce qui est aujourd'hui caractéristique de *United Progress* c'est... la haine. Dans le numéro de juin, le dessin de la première page représente l'Oncle Sam, portant les cornes du diable et se pendant aux habits de la Chine, qui coupe elle-même cette partie détestable de son vêtement. Légende : « *Coupez toutes relations avec l'Impérialisme américain.* »

Le dessin du mois d'août est lui aussi caractéristique. On voit une congrégation, y compris le pasteur et quelques enfants, fournissant argent et dons. Un enfant donne son petit bol de riz. Sur le côté un gros avion soviétique de type MIG en détruit un plus petit, de fabrication américaine... Ainsi l'Eglise a été engagée dans la soi-disant « campagne de dons pour les avions et les canons ».

Des collectes sont faites régulièrement dans les églises « pour acheter des obus pour la Corée » ainsi que pour d'autres objectifs militaires

et politiques ; et les U.S.A. sont toujours franchement étiquetés comme ennemis. Le mot d'ordre est que le monde ne pourra avoir la « paix » tant que l'Amérique ne sera pas à terre. La matière habituelle des sermons est celle-ci : le capitalisme, par nature, aime la guerre ; le communisme est pacifique ; en conséquence, les Chinois vraiment patriotes s'opposeront naturellement à Washington et tendront à soutenir Moscou de toutes les manières. Le sermon se termine généralement par la conclusion suivante : ce n'est que lorsque le monde entier aura rejoint le bloc soviétique qu'il y aura véritablement « la paix sur terre ».

United Progress et les autres publications d'église en Chine expliquent comment ces vues doivent être introduites au sein des congrégations. Quelquefois le contenu entier d'un numéro est consacré aux rapports des assemblées d'accusation que les organisations de l'Eglise tiennent à travers tout le pays. Les articles expliquent comment il faut conduire ces assemblées — c'est-à-dire sans pitié — et ils menacent quiconque hésite à exposer son voisin ou à « confesser » ses propres « péchés ».

L'exécution des purges politiques est maintenant le principal devoir de la « religion » en Chine rouge et c'est l'Eglise « chrétienne » qui en assume la responsabilité. « *C'est la tâche la plus importante qui se pose à l'Eglise chrétienne* » dit *Heavenly Wing*, l'« Aile céleste », (*Tien Fang*), hebdomadaire « chrétien », publication religieuse déjà ancienne et d'une haute réputation. « *Si nous ne réussissons pas avec les assemblées d'accusation, rien d'autre n'aura de valeur* », y lit-on.

Dans son numéro du 11 août, le périodique se vante que 63 assemblées d'accusation ont déjà été tenues dans des villes telles que Shanghai, Nankin, Tsingtao. Mais il paraît que, dans certaines localités, les assemblées n'ont pas été conduites avec assez de vigueur, car elles ont été remplies de « banalités et elles n'ont pas abordé de matières essentielles ; les assemblées d'accusation n'ont pas encore réussi à toucher chaque congrégation et chaque individu. »

**
**

A chacun des correspondants qui ont essayé de dévoiler ces faits qui concernent la « nouvelle » église chrétienne en Chine, des missionnaires sont venus dire qu'il ne leur fallait rien publier afin d'éviter des représailles envers les collègues et les amis laissés en Chine. Les communistes obligeront un pasteur chinois à dire à un missionnaire sur le point de partir : « *Ne parlez pas, ma vie est entre vos mains* ». Il devient donc une épreuve de conscience de parler ou de ne pas parler.

Le résultat est que lorsque ces informations sont données, elles ne peuvent être vérifiées avec le secours des noms. Ceci sert encore les communistes.

(D'après un article de Edward Hunter, dans *New Leader* du 7 janvier 1952).

Monopole du P. C. sur la presse, la radio et autres moyens d'expression

Si la lecture des quotidiens et hebdomadaires chinois et l'écoute des émissions radiophoniques de Pékin donnent déjà une idée de la rigueur de la censure exercée par les communistes chinois sur tous les moyens d'expression, on n'ap-

préciera pleinement le caractère totalitaire du régime nouveau et la portée des mesures prises par le gouvernement populaire en vue de la suppression totale de la liberté de penser, qu'en lisant un témoignage dû à un journaliste indien,

retour de Chine. M. M. Sivaram est un des très rares journalistes qui ont obtenu leur visa pour la Chine communiste où il a passé deux mois environ. Il en a rapporté toute une série d'articles qui ont paru dans *The Evening Star*, après avoir été imprimés par divers périodiques indiens.

Son premier article auquel nous nous référons décrit ce qu'il est advenu en Chine en 1951 de la liberté de pensée et d'expression. Nous en extrayons les passages suivants qui, dans un style laconique, résument les principes suivant lesquels est organisée et orchestrée la propagande officielle :

« Le peuple chinois semble avoir complètement perdu la parole, qu'elle soit écrite ou prononcée verbalement. Parlez à n'importe quel Chinois des événements qui se passent autour de lui, et il vous répondra invariablement : « N'en parlons pas, cela vaut mieux ».

« Le gouvernement populaire détient le monopole de pensée et d'expression pour tout le pays. Une machine de propagande organisée dirige les pensées et raconte au peuple les faits du gouvernement. Un système de sécurité publique également bien organisé prévient et empêche qu'aucune autre idée ou parole ne parviennent au peuple. »

Par quelles méthodes les communistes chinois soit-ils arrivés à imiter aussi rapidement et aussi parfaitement leur modèle soviétique ? M. Sivaram rapporte les faits, et les faits seuls :

« Le gouvernement populaire est propriétaire et éditeur de la plupart des journaux qui paraissent en Chine, et les rares publications appartenant encore au secteur privé suivent aveuglément la ligne du parti. L'agence d'informations est une entreprise gouvernementale. De même, toute la radiodiffusion est une affaire du gouvernement qui la fait fonctionner et la dirige. Le gouvernement contrôle directement 80 % des éditions et la moitié des librairies existant en Chine lui appartient également. La création artistique, littéraire, dramatique, cinématographique et autre est soumise à un rigoureux contrôle du gouvernement. »

Voici quelques exemples concrets qui illustrent la précédente définition :

« Le Bureau d'information chinois à Pékin est l'unique centre de la presse, de la publicité et de la propagande en Chine. La « New China News Agency » (= l'agence de presse Chine Nouvelle) est un service gouvernemental de presse ; le « Quotidien du Peuple » est le principal organe du gouvernement ; le poste émetteur de Radio-Pékin, le Bureau d'Administration de la Presse, le Bureau de Censure de la production cinématographique et autres établissements du même genre, sont tous organisés suivant les mêmes principes. Celui qui désire s'y rendre doit passer d'abord devant trois gardiens armés de fusils et se présenter ensuite à deux postes de contrôle où il doit remplir des questionnaires extrêmement détaillés. »

Pires qu'en Russie où il est permis aux journalistes de « broder » sur le thème du jour qui leur est donné, le régime de la presse et la diffusion des nouvelles sont soumis au contrôle jusque dans les moindres détails :

« Les « nouvelles » communiquées par le Bureau d'Information sont diffusées de ce centre dans toutes les directions. Radio-Pékin les reprend textuellement, en différents dialectes chi-

nois et en diverses langues étrangères. Les journaux sont tenus de les reproduire mot pour mot. L'agence de presse Chine Nouvelle les transmet aux différents centres de diffusion en province et à ses sous-agences à l'étranger. Ainsi, toute la Chine parle d'une voix monocorde — avec une spontanéité scrupuleusement organisée. »

Toute nouvelle d'une origine autre que gouvernementale constitue un délit, sinon un crime :

« Les journaux et publications du gouvernement n'ont absolument aucun concurrent. Dans le « nouvel ordre démocratique » qui règne en Chine, toute entreprise et toute initiative dans le domaine de la presse sont des crimes — menaçant la sécurité de l'Etat. »

Ce régime ne souffre que trois exceptions. Trois agences de presse étrangères sont habilitées à diffuser des communiqués et des nouvelles d'ordre international. Ce sont : l'agence Tass soviétique, la Ceteka tchèque et l'agence gouvernementale nord-coréenne :

« Aucune nouvelle d'origine étrangère n'est admise à pénétrer en Chine, sauf toutefois celles diffusées par l'agence de presse Tass, l'agence de presse tchèque et l'agence de presse coréenne. Les correspondants de ces trois agences qui font partie des ambassades de ces trois pays sont les seuls journalistes pouvant exercer leur métier à Pékin. Les correspondants étrangers indépendants — y compris ceux des pays neutres et amis — sont considérés comme indésirables en Chine rouge. J'ai été un des rares correspondants de presse non-communistes autorisés à me rendre en Chine, — mon expérience personnelle est sans doute sinon l'unique du moins la plus complète. »

Le journaliste indien ajoute :

« Outre la presse, la radio, les films, le théâtre, l'art et les œuvres littéraires ont tous pour mission de propager la ligne du Parti communiste. »

Pour donner une idée de la « production théâtrale » — par exemple — il suffira de se référer à la pièce qui a été représentée des milliers de fois devant le public chinois et qui s'intitule « La Question de Pensée ». L'hebdomadaire américain *The New Leader*, du 8 octobre dernier en a donné une analyse et en a tiré quelques enseignements sur l'endoctrinement des écrivains et sur la propagande du régime par la voie du théâtre.

Dans ce drame « réaliste », les auteurs — ils sont au nombre de trois — présentent divers personnages, pour la plupart des intellectuels. L'un d'entre eux est vaguement et naïvement pro-américain ; un second est le fils d'un gros propriétaire terrien. A côté d'eux apparaissent un ancien officier de l'armée nationaliste, un employé de bureau et une jolie jeune fille qui ne pense qu'à ses flirts. Du moins au moment où s'ouvre l'action de la pièce. « Il y a dans la pièce, remarque le journal américain, des histoires d'amour, des intrigues et toutes choses qui seraient à leur place à Hollywood ». Au travers des diverses scènes, les auteurs conduisent leurs personnages vers la scène finale « où tous deviennent de vrais communistes, dont le cœur est rempli de haine pour les Etats-Unis et de l'ambition d'être obligés d'aller en guerre contre eux — ces sentiments sont encore plus forts chez l'ancien partisan des Etats-Unis qui a perdu ses illusions. Ils sont maintenant remplis d'amour pour l'Union Soviétique et pleinement convain-

cus que le patriotisme le plus pur des Chinois consiste à appuyer et à défendre Moscou. »

Voilà comment la pièce a été écrite. L'École de l'art dramatique à Pékin a fixé le sujet qui a été proposé en concours à ses élèves. Sous le contrôle des autorités chargées de la propagande, le schéma de la pièce a été longuement discuté par la direction et les élèves de l'école. Critique et auto-critique y ont joué un rôle déterminant. Du moins à en croire la préface du livre.

Dans toutes les villes chinoises, la pièce aurait connu un énorme succès. Cela n'est pas étonnant, les corps constitués, y compris les syndicats, coopératives, mouvements de jeunes, etc., étant tenus d'assister aux représentations.

Imprimée, la pièce a été largement diffusée. Elle sert actuellement de bréviaire à tous ceux qui ont pour mission d'endoctriner les masses.

En peu d'années, les communistes chinois ont, sinon dépassé, du moins rattrapé leurs maîtres soviétiques.

MONGOLIE EXTÉRIEURE

L'étrange décès du maréchal Tchoï-Balsan

Contrairement à l'opinion généralement répandue, la première en date des démocraties populaires n'a pas été instituée, sous l'égide soviétique, en Europe orientale au lendemain de la guerre 1939-45, mais bel et bien aux confins sino-soviétiques, par le démembrement de la Mongolie en deux moitiés, l'une sous dépendance russe, l'autre sous la domination chinoise. Trois morts jalonnent l'histoire de la Mongolie extérieure au XX^e siècle, survenues toutes trois dans des conditions assez mystérieuses : l'assassinat du premier chef du parti communiste local. Suche-Bator, en février 1923, le décès, survenant fort à propos, en mai 1924, du dernier monarque de droit divin, Bogdo-Gegen, adversaire déterminé et acharné des communistes, et tout récemment la mort — à Moscou — du maréchal Tchoï-Balsan, le 26 janvier 1952.

Quelques rappels historiques sont nécessaires pour comprendre la situation actuelle de la Mongolie Extérieure.

Ce n'est qu'en 1921, c'est-à-dire quatre ans après la révolution bolchévique en Russie, que les communistes mongols, dirigés par Suche Bator et Tchoï-Balsan, ont réussi à constituer quelques groupes, au demeurant clairsemés, de partisans dont le but était de renverser la monarchie régnante et d'instituer un régime bolchévik. Sans l'entrée en Mongolie de troupes soviétiques, les révolutionnaires communistes mongols ne seraient sans doute jamais parvenus à imposer la dictature du parti. « Grâce à l'aide immense de l'armée soviétique, reconnaît le *Praca* du 30 janvier 1952, l'armée mongole a réussi à libérer *Urqa* (= actuellement Oulan-Bator, capitale) et dans les années 1921-22 toute la Mongolie Extérieure. Mais les forces contre-révolutionnaires n'en ont pas désarmé pour autant, et en février 1923, elles ont fait assassiner Suche Bator. »

On peut douter de cette version, fort incomplète, des événements dramatiques des années 1923 et 1924. Dans le *Rude Pravo* du 25 novembre dernier. M. Surundjab, membre du Politbureau du Parti communiste mongol, — et successeur, semble-t-il, de Tchoï-Balsan — ne cherche pas à cacher les opinions extrémistes de Suche Bator alors que visiblement Moscou à cette époque souhaitait ne procéder à la soviétisation du pays que par étapes. Et il note :

« La population de la Mongolie continuait à avoir une foi profonde et aveugle en Bogdo-Gegen, monarque et chef suprême de l'église lamaïste en Mongolie. Compte tenu de ces circonstances et conformément à la théorie marxiste-léniniste, le parti populaire révolutionnaire (= P. C. mongol. N.D.L.R.) a accédé que fût proclamée une monarchie constitutionnelle. Les pouvoirs

civils de Bogdo-Gegen étaient fortement limités et le véritable pouvoir était exercé dès le début par le gouvernement qui était l'émanation du peuple... Le parti populaire révolutionnaire et les chefs de la révolution, Suche-Bator et Tchoï-Balsan, étaient fermement convaincus qu'avec l'aide active de la Russie révolutionnaire... le peuple mongol pouvait et devait s'engager sans délai dans la voie du progrès démocratique... Le premier acte important du gouvernement populaire a été de signer, le 5 novembre 1921, un pacte d'amitié entre l'U.R.S.S. et la Mongolie. »

On peut se demander qui, des Soviétiques ou des milieux monarchistes, avait intérêt à voir disparaître le chef extrémiste de la révolution : Suche-Bator. Toujours est-il que le monarque n'a pas survécu longtemps au dictateur communiste. M. Surundjab écrit bizarrement :

« La mort de Bogdo-Gegen, le 22 mai 1924, a mis fin à l'opposition existant alors entre la forme constitutionnelle de l'Etat et sa nouvelle structure sociale. Mais il convient de réaffirmer avec force que la mort de Bogdo-Gegen ne constituait pas la raison déterminante de la transformation de la monarchie en une république populaire. »

Ce que M. Surundjab tait, c'est que le successeur légitime de l'empereur défunt n'a pas été appelé au trône. Par contre, dès le 3 juillet de la même année, c'est-à-dire cinq semaines après le décès de Bogdo-Gegen, « le Comité central du parti révolutionnaire a décidé d'instituer en Mongolie une république populaire ».

Depuis cette époque, c'est le maréchal Tchoï-Balsan qui a présidé aux destinées du pays — en étroite liaison avec ses maîtres soviétiques. La nouvelle de sa mort survenue non pas dans son pays, mais à Moscou, a pu surprendre d'autant plus qu'aucun communiste n'avait annoncé sa maladie. Ce qui n'empêche pas maintenant la presse communiste (et notamment le *Praca* du 29 janvier dernier) d'affirmer que le maréchal mongol est « mort des suites d'une longue et grave maladie : le cancer du rein ». Un interminable communiqué donnant le bulletin de santé signé de plusieurs sommités médicales soviétiques révèle qu'après avoir été examiné sur place, à Oulan-Bator par des spécialistes russes, le chef de la Mongolie Extérieure a été transporté à Moscou, le 14 janvier (ce transfert était resté secret...), opéré et décédé aussitôt après l'opération « qui malheureusement n'a pas réussi », ajoute le *Praca*.

Ce décès survient, lui aussi, dans des conditions étranges. Le 5 juillet dernier, la radio de Moscou faisait état d'un grand discours pro-

noncé par Tchoï-Balsan devant le C.C. du P.C. mongol quelques jours auparavant, et dans lequel il s'était élevé, en termes véhéments contre... « les efforts déployés par certains milieux réactionnaires étrangers pour incorporer à leur Etat la libre République populaire de Mongolie Extérieure... Il y a, parmi nos voisins et amis, des éléments qui ne veulent pas comprendre que notre peuple mongol est libre et indépendant depuis des dizaines d'années et qu'il veut rester libre et indépendant à tout jamais. Grâce à la sollicitude paternelle et quotidienne de notre grand chef et ami, le grand Staline, le peuple mongol se sent extrêmement heureux dans son Etat libre et n'acceptera jamais d'être incorporé à un autre Etat. » (St. Galler Tagblatt, du 5 juillet 1951).

Or la République de Mongolie Extérieure ne compte que deux voisins l'U.R.S.S. et la Chine de Mao Tsé Toung. Nous avons déjà eu l'occasion de faire état des frictions sino-soviétiques au sujet de la Mongolie Extérieure qui fait partie de la zone d'influence russe, et de la Mongolie Intérieure, rattachée à la Chine. Six mois plus tard, l'auteur du discours qui ne pouvait viser que l'U.R.S.S. ou la Chine... est décédé dans une clinique de Moscou. Dans les mêmes circonstances que le leader bulgare Dimitrov au sujet duquel les communistes yougoslaves ont fait par la suite les révélations que l'on sait concernant ses réserves sur la politique de domination russe et ses projets de fédération balkanique chers à Tito lui-même.

A part l'ambassadeur de la Mongolie à Moscou, une seule personnalité mongole assista aux ob-

sèques de Tchoï-Balsan dans la capitale soviétique : le vice-président du gouvernement d'Oulan-Bator, M. Charap, alors que maréchaux et dignitaires de l'U.R.S.S. en foule entourent son cercueil (le Praca du 1^{er} février 1952).

Les larmes que verse la presse communiste sont-elles des larmes de crocodile ?

En septembre 1951, les *Voprossi Ekonomiki* (vol. V) faisaient paraître une longue étude consacrée au développement de la Mongolie Extérieure dont l'essor économique n'aurait été rendu possible que grâce à l'assistance de l'U.R.S.S. Et la publication soviétique se plaisait à souligner qu'à cet égard, la Mongolie, pays autrefois arriéré, pouvait servir de modèle à tous les pays insuffisamment développés qui grâce au marxisme-léninisme peuvent et doivent accéder d'abord à la démocratie populaire.

L'industrialisation n'a été véritablement poussée qu'après la dernière guerre ; elle fait partie des plans soviétiques ayant pour objet de transférer les centres industriels vers le cœur de l'Asie. Au préalable, l'armée mongole était pratiquement incorporée à l'Armée rouge et à ce titre elle a fait la campagne — de cinq jours — contre l'armée japonaise en 1945.

De satellite conquis par les armes en 1921-22, la Mongolie Extérieure est pratiquement devenue partie intégrante de l'U.R.S.S., au cours des dernières années. La Chine rouge aurait-elle protesté, comme le fit autrefois Tchiang Kai Chek, contre l'annexion par les Russes de cette ancienne province chinoise ? C'est infiniment probable. Mais Moscou n'en a cure, qui entreprend d'accélérer la bolchévisation des Mongols.

LA VIE EN U.R.S.S.

Ce que valent les statistiques soviétiques

La presse soviétique a publié, fin janvier, un communiqué résumant les résultats obtenus en 1951 par l'économie de l'U.R.S.S. En attendant de soumettre à nos lecteurs une analyse critique de ce document, nous croyons devoir insister une fois de plus sur la valeur toute relative des chiffres globaux contenus dans ce genre de documents. L'éditorial des *Izvestia* du 12 février nous en fournit l'occasion.

Ce journal se plaint que « dans nombre d'industries les plans fixés par l'Etat quant à la production et à la livraison des différentes sortes de produits selon l'assortiment et la qualité prescrits ne soient pas réalisés. » :

« Ainsi, par exemple, le ministre de la Sidérurgie n'a pas exécuté complètement le plan, en 1951, en ce qui concerne les différents espèces de laminés. Le plan n'a pas été réalisé non plus, quant aux différentes sortes de produits, dans la grosse construction mécanique, dans la construction mécanique, dans la mécanique de précision, dans la production des machines agricoles, dans l'industrie des matériaux de construction et dans celle du bois.

« Nombre d'entreprises ont dépassé les objectifs globaux en produisant surtout des produits secondaires tout en retardant sur le plan en ce qui concerne les produits les plus importants. A Rostov, la fabrique de machines agricoles « Rostselmach » a dépassé le plan en chiffres globaux, mais elle accuse un manque à produire de 404 moissonneuses-lieuses et de 301 auto-faucheuses.

Tout en dépassant ses objectifs sensiblement quant à la production des moulages, elle a négligé la production de machines on ne peut plus importantes pour l'agriculture. »

Les *Izvestia* dénoncent les mêmes tares dans d'autres industries, notamment celles qui travaillent pour la consommation. Voici comment la situation se présente à Molotov :

« Le plan relatif à la production des meubles a été réalisé à plus de 200 % quant aux chiffres globaux, mais il n'a été fourni que 6 % des chaises prévues, 16 % des divans, 21 % des lits d'enfants. En même temps, la fabrication des édretons en est à 300 %. Cela s'explique par le fait qu'il faut beaucoup plus de travail pour fabriquer des chaises, des tables, des divans et des lits, tandis qu'il n'est pas compliqué de coudre un édreton. Malheureusement les cas ne sont pas rares où des entreprises dépassent le plan grâce à la fabrication de produits secondaires, mais plus « avantageux », qui font monter la production globale. Les chefs de ces entreprises n'ont pas conscience de la grande importance qu'a pour l'Etat la réalisation du plan pour toutes les fabrications ; ils veulent se faciliter la besogne en produisant ce qui exige le moins de travail et d'effort. Souvent on continue à se satisfaire de moyennes, de l'accomplissement du plan quant à la valeur monétaire. »

Il n'y a pas que les directeurs des entreprises

soviétiques qui s'en satisfont ; maints commentateurs occidentaux se contentent eux aussi des chiffres globaux des statistiques soviétiques officielles, faisant ainsi le jeu de la propagande communiste bien que la presse russe les édifie suffisamment sur la valeur de ces « moyennes ».

Il en est de même en ce qui concerne l'accroissement de la productivité. Les chiffres avancés à ce sujet sont plus que sujets à caution. Il ne suffit pas de produire des machines en quantités massives pour qu'il y ait augmentation de la productivité ; encore faut-il que les machines en question ne reviennent pas trop cher (sinon leur amortissement sera supérieur à celui des machines moins perfectionnées qu'elles remplacent) et qu'elles soient réellement et judicieusement utilisées. Or, tel n'est pas le cas, nous l'avons dit ici-même à plusieurs reprises, et la *Pravda* du 4 février l'écrit une fois de plus :

« Dans beaucoup d'entreprises et de chantiers de construction, la technique la plus parfaite est mal utilisée... Dans le trakt « Medvéjégorskless » (de l'industrie du bois) on n'utilise même pas la moitié des tracteurs pour transporter le bois. On utilise mal les grues automatiques. Le chargement du bois se fait à la main... La nouvelle technique perfectionnée n'est pas appliquée, et de loin, dans quelques puits du Kouzbass. On y accomplit les principaux travaux à la main, et les machines destinées à libérer les mineurs des

travaux les moins productifs n'y sont pas utilisées. »

Dans ces conditions il est permis d'être sceptique quand on lit dans la *Pravda* du 6 février que la productivité de l'industrie soviétique a augmenté de 37 % entre 1940 et 1950. Sans doute la productivité s'est-elle accrue dans une certaine mesure, mais non point de 37 %. Mais n'aurait-elle augmenté que de 15 ou 20 %, on est autorisé à se demander comment il se fait que malgré cet accroissement de la productivité le pouvoir d'achat des salaires se trouve encore aujourd'hui à un niveau qui n'atteint que 86 % de celui de 1940 (1), soit 62 % de celui de 1928, dernière année d'avant la mise en œuvre du premier plan quinquennal.

La propagande officielle affirme que la productivité a fait des progrès foudroyants depuis 1928. Le pouvoir d'achat des salaires, en tout cas, est aujourd'hui de 38 % inférieur à ce qu'il était avant ces progrès foudroyants ; il est même de 33 % inférieur à ce qu'il était en 1914, sous le tsarisme. Dans le monde dit capitaliste, l'accroissement de la productivité profite au moins partiellement aux travailleurs. En U.R.S.S. il s'accompagne d'un avilissement sans pareil des conditions de vie.

(1) Selon les calculs de M. Salomon Schwartz (*Sotsialistichesky Vestnik*, mars 1951).

Le délire chauvin

Une troupe d'artistes chinois vient de faire une tournée de concerts à travers l'U.R.S.S. Voici ce qu'on lit dans les *Izvestia* du 13 février sur les concerts qu'elle a donnés à Moscou :

« Les concerts débutèrent par la « Cantate à Staline » de A.V. Alexandrov, laquelle s'est acquise la plus large popularité dans le monde entier. »

Pour commencer, les artistes chinois présentèrent donc aux Russes, venus pour connaître l'art chinois, une cantate d'un compositeur éminent chinois glorifiant le non moins chinois Staline. Le compte rendu des *Izvestia* dit encore :

« La chanson « L'unité de tous les peuples du monde » produit une profonde impression. Le texte de cette chanson, dû au compositeur Tsui-Si-Siang, dit : « Staline et Mao Tsé Toung éclairent notre voie comme le brillant soleil. Ils nous conduisent en avant, de victoire en victoire, vers la démocratie populaire, vers la paix solide dans le monde entier. »

Staline est mentionné en premier lieu, le dictateur chinois ne vient qu'ensuite. Jusque dans « l'art », Mao Tsé Toung doit apparaître comme le vassal de Staline, et la Chine comme le protectorat de l'U.R.S.S.

Les *Izvestia* du 12 février publient un article de leur correspondant à Budapest sur l'art cinématographique hongrois. Une fois de plus, on se persuade que les Hongrois ont tout à apprendre chez les Russes :

« Dans l'ancienne Hongrie, il y avait une industrie du cinéma, mais il n'existait pas d'art cinématographique hongrois. La cinématographie hongroise imitait aveuglément les modèles d'Europe occidentale et d'Amérique. Les créateurs de la nouvelle cinématographie hongroise ont dirigé leurs regards vers un autre côté : ils s'instrui-

sent auprès des maîtres de l'art cinématographique soviétique, le plus avancé du monde... »

« Il faut cependant dire que même les meilleurs des scénarii des premiers films artistiques consacrés à la vie actuelle du peuple hongrois n'étaient pas exempts de schématisme — tare propre à beaucoup de productions de la littérature hongroise contemporaine. »

Dans le même numéro des *Izvestia* on trouve un article sur la littérature turkmène, laquelle s'obstine à ne pas être « dans la ligne » malgré les avertissements que Moscou lui prodigue périodiquement. Cette fois-ci on reproche à l'auteur d'un roman de ne pas tracer un portrait assez flatteur d'un de ses héros, vieux communiste. Les *Izvestia* se scandalisent de ce que ce héros « se trouve longtemps sous l'influence d'un saboteur sans arriver à le démasquer. L'auteur consacre trop de place à ce saboteur, et les figures des kolkhoziennes laborieuses, dévouées à la Patrie, restent schématiques. »

Cependant, il y a plus grave dans la littérature turkmène :

« K. Kourbansakhatov a publié dans la presse des vers calomnieux intitulés : « Tu es Turkmène ». Essayant d'opposer le peuple turkmène à tous les autres peuples de l'Union Soviétique, il a dissimulé ce fait historique que seul le rattachement à la Russie sauva le peuple turkmène d'un esclavage séculaire et de la ruine définitive, que ce n'est que grâce à la révolution socialiste d'octobre et au pouvoir soviétique que le peuple turkmène put commencer une vie nouvelle et remporter de grands succès dans l'édification économique et culturelle. »

Le peuple turkmène lui aussi doit tout à la Russie, même à celle des tsars — il est certain qu'il doit plus aux tsars qu'à Staline. Mais que devient dans tout cela l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme stalinien ? On savait depuis longtemps déjà qu'il n'est qu'à usage externe.